

D 5.3 - New Regulations to Implement PAYT Systems

WP5 - DEFINITION OF NEW ECONOMICAL INSTRUMENTS

ARS

Report

Public Reviewers: LEGAMBIENTE, ZABALA, ENBIO

Version	Date	Description of main changes	Author
V1	25/01/2019	1 st version	ARS
V2	26/07/2019	2nd version	ARS

Table of contents

1. Introduction	6
1.1. Purpose.....	6
1.2. Connection with other deliverables.....	6
1.3. Structure	7
1.4. Summary of the PAYT schemes.....	7
2. PAYT Regulations	8
2.1. PAYT regulations in Cascais.....	8
2.1.1. Background and summary	8
2.1.2. Timeline and milestone decisions.....	11
2.1.3. Stakeholders involved, main barriers and outcomes	14
2.2. PAYT regulations in Zamudio.....	16
2.2.1. Background and summary	16
2.2.2. The new regulation.....	16
2.2.3. Preparatory steps.....	16
2.2.4. Timeline and milestone decisions.....	19
2.2.5. Stakeholders involved, main barriers and outcomes	20
2.2.6. PRELIMINARY RESULTS OF PAYT IN ZAMUDIO.....	24
2.3. PAYT regulations in Seveso.....	29
2.3.1. Background and summary	29
2.3.2. Timeline and milestone decisions.....	30
2.3.3. Stakeholders involved, main barriers and outcomes	31
2.3.4. The new regulation.....	34
2.3.5. The new tax coefficients.....	45
3. Economic analysis of PAYT in the 3 pilots.....	50
3.1. Cascais	50
3.2. Zamudio.....	52
3.3. Seveso.....	53
Annex 1 - Current Waste tax in Cascais (POR).....	56

Annex 2 - Current Waste tax in Zamudio (ESP)	57
Annex 3 – New PAYT regulation in Seveso (ITA).....	61
Annex 4 – PAYT Factsheet in 7 languages for dissemination.....	93
Annex 5 – List of international reports and guidelines about PAYT	108
Annex 6 - Comments from External Reviewers	110

LIST OF TABLES

TABLE 1 – KEY ELEMENTS OF THE PAYT SCHEMES FORESEEN / IMPLEMENTED IN WASTE4THINK	7
TABLE 2 – FEEDBACK RECEIVED FROM EMAC ON JAN '19 AND AUTHOR'S COMMENTS.....	13
TABLE 3 – CASES OF PAYT TAX FOR CITIZENS IN ZAMUDIO.....	18
TABLE 4 – DOMESTIC PAYT TAX IN ZAMUDIO, USED TO SIMULATE THE EFFECT ON THE PILOT OF ARANOLTZA	25
TABLE 5 – PAYT SIMULATION ON THE INDUSTRIAL AREA, BASED ON REAL READINGS OF 2018	27
TABLE 6 - PAYT SIMULATION ON THE INDUSTRIAL AREA, ADJUSTED VALUES.....	27
TABLE 7 – ECONOMIC ASSESSMENT OF PAYT IN CASCAIS	50
TABLE 8 – ECONOMIC ASSESSMENT OF PAYT IN ZAMUDIO.....	52
TABLE 9 – ECONOMIC ASSESSMENT OF PAYT IN SEVESO.....	53

LIST OF FIGURES

FIGURE 1 – COLLECTIVE PAYT SCHEME IN CASCAIS.	9
FIGURE 2 – UNDERGROUND CONTAINERS WITH USER IDENTIFICATION BY KEYS IN THE PILOT AREA OF CASCAIS	9
FIGURE 3 – AUTOMATIC EMAIL RECEIVED FOR BEING A “ZERO GENERATOR”, A USER WHO RECEIVED THE KEY BUT THEN NEVER PARTICIPATED TO THE SYSTEM USING IT IN WASTE CONTAINERS.	10
FIGURE 4- RECOMMENDATION TO THE PORTUGUESE GOVERNMENT TO ADOPT PAYT POLICIES IN 2013.	10
FIGURE 5 – TECHNICAL GUIDE ON PAYT PREPARED BY ERSAR IN 2018, MENTIONING THE CASE OF CASCAIS, AND A SCREENSHOT OF THE EXCEL SIMULATION TOOL	11
FIGURE 6 - PAYT BASIC SCHEME TO BE PUT IN PLACE IN ZAMUDIO.	16
FIGURE 7 – RESIDUAL WASTE CONTAINER WITH LOCK, ID AND CHAMBER SYSTEM CHOSEN FOR ZAMUDIO	17
FIGURE 8 – PARTICIPATIVE PROCESS WITH CITIZENS	18
FIGURE 9 – PARTICIPATIVE PROCESS IN ZAMUDIO: TIMELINE	19
FIGURE 10 – UPDATED TIMELINE FOR THE IMPLEMENTATION OF PAYT IN ZAMUDIO	20
FIGURE 11 – PILOT AREA OF ARANOLTZA: ESTIMATED SEPARATE COLLECTION RATE FOR EACH OF THE 18 USERS DELIVERING WASTE THERE	25
FIGURE 12 – SIMULATED TAX PAID BY USERS IN ARANOLTZA PILOT	26
FIGURE 13 - COMPARISON BETWEEN FORMER TAX (FIXED) AND PAYT FOR THE INDUSTRIAL AREA	27
FIGURE 14 – AMOUNT OF THE VARIABLE PART TO BE PAID BY COMPANIES IN THE INDUSTRIAL AREA	28
FIGURE 15 - PAYT BASIC SCHEME PUT IN PLACE IN SEVESO.	29
FIGURE 16 – PAYT OPERATIONS IN SEVESO: BAG DELIVERY WITH IDENTIFICATION, RFID RECOGNITION DURING COLLECTION, DATA PROCESSING, INVOICING.	29

FIGURE 17 – SAMPLE OF AN INVOICE RECEIVED BY A CITIZEN OF SEVESO, WITH THE VARIABLE PART OF THE TAX RELATED TO THE GENERATION OF 7 RESIDUAL WASTE BAGS FOR THE PERIOD JAN – SEP 2018.	30
FIGURE 18 - TOTAL VOLUME OF RESIDUAL WASTE GENERATED BY USERS OVER TIME IN SEVESO	32
FIGURE 19 - AVERAGE SET-OUT OF RESIDUAL WASTE BAGS BY DIFFERENT GROUPS OF HOUSEHOLDS IN SEVESO	33
FIGURE 20 – TEST OF THE WHATSAPP TOOL LINKED WITH FIWARE TO RECEIVE INVO ABOUT INDIVIDUAL GENERATION OF BAGS	33
FIGURE 21 – ECONOMIC BALANCE	51
FIGURE 22 – ECONOMIC BALANCE	52
FIGURE 23 – ECONOMIC BALANCE	54

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

EC	European Commission
W4T	WASTE4THINK Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management Systems
Dx.x	Deliverable x.x
Mxx	Month xx
Tx.x	Task x.x
PAYT	Pay-As-You-Throw
WP	Work Package

EXECUTIVE SUMMARY

This deliverable contains the proposal for the definition of specific PAYT schemes on the pilot sites (Cascais, Zamudio, and Seveso). The PAYT schemes applications has been very different in the three pilots depending basically from their local boundary conditions. In particular: Cascais, up to now, has not approved a regulation in PAYT because the measurement of waste delivered by citizens in collective containers in place in a pilot area of the city is not possible now. Zamudio moved some relevant steps towards PAYT application and the new tax and related regulation will be ready in September 2019 in order to be approved in November 2019 and come into force from 2020 for all citizens. Seveso pilot introduced PAYT scheme in 2017 for all citizens: their regulation has been approved in March 2017 and reviewed in February 2018. This deliverable has been updated in order to include recent progresses and outcomes from the pilots of Zamudio and Cascais, since PAYT schemes in their case have not been finalized yet.

According to the outcome of the review meeting, and given the fact that the regulation of Zamudio and Cascais cannot be included, some sections have been added, even if they don't deal directly with the regulations, which was the original focus of this deliverable:

- Timeline, stakeholders involved, barriers and outcome
- Economic analysis (chapter 3)
- General dissemination factsheet in 7 languages (annex 4)
- List of downloadable international reports about PAYT (Annex 5)

1. Introduction

1.1. Purpose

This deliverable contains the proposal for the definition of specific PAYT schemes on the pilot sites (Cascais, Zamudio, and Seveso), as the output of the Tasks T5.1 *New PAYT schemes*, T5.2 *Definition of specific PAYT system on pilots* and T5.3 *Invoicing integration*.

Its main objectives are:

- To highlight the most viable solutions according to the local boundary conditions
- To identify new innovative indicators to be used in PAYT schemes

Introduction of new PAYT schemes in pilots had the main objective to show how behavioural change and attitude towards recycling and waste prevention can be boosted by using economic instrument. As we will see in the document, the PAYT schemes application has been very different in the three pilots depending basically from their local boundary conditions and in particular: legislation framework, political commitment, type of waste collection, citizens' acceptance, etc.

Briefly:

- Cascais pilot, up to now, has not approved a PAYT regulation because of lack of possibility according to the current national legislation.
- Zamudio pilot moved some important steps towards the introduction of PAYT: definition of the kind of containers, locks, chamber and launching of the tender, definition of the financial plan, participative process involving stakeholders. The new tax and related regulation will be ready in September 2019 in order to be approved in November 2019 and come into force from 2020 for all citizens.
- Seveso pilot introduced PAYT scheme in 2017 for all citizens. The regulation has been approved in March 2017 and reviewed in February 2018.

Given the fact that the definition of PAYT scheme in two of the three pilots is not definitive yet, this deliverable will be updated according to the fulfillment of the objectives foreseen in Zamudio and Cascais in the following months and until the end of the project.

The present document is to be considered as an applicable document up to the final acceptance of all deliverables and reports. Any changes will be agreed by the Project Management Board, and included in a revised version of the present document.

1.2. Connection with other deliverables

This deliverable is in connection with some other W4T deliverables and in particular with:

- D1.1, D 1.3, D1.4, and D1.5 related to pilots' actions implementation
- D1.2 Best practices database in Circular economy, Economic instruments and Prevention actions (M12), which lists the main economic instruments already implemented in EU to promote high recycling and waste prevention
- D2.1, D2.5, D2.7, D2.9 related to the development of computer assisted integral waste management system (operation and management module, collection module, planning module and circular economy planning module), integrating all the pilots
- D5.1, and D5.2 related to the implementation of the invoicing module, i.e. a new invoicing software that integrate PAYT schemes

1.3. Structure

The document is composed by the main chapters 1 “Introduction” and 2 “PAYT Regulations” divided into 3 sections one for Cascais, one for Zamudio and one for Seveso. For each sub-sections the most relevant elements of the regulations (if any) and highlighted the indicators used in the PAYT schemes have been reported. Nevertheless, if the regulation has not been approved yet, the main difficulties encountered during the task and the boundary conditions have been explained. An economic analysis is included in chapter 3.

The Annexes contain the current waste tax regulation in Cascais in Portuguese (Annex 1), the current waste tax regulation in Zamudio in Spanish (Annex 2), the PAYT executive regulation in Seveso in Italian (Annex 3), a general dissemination factsheet in 7 languages (Annex 4) and a list of downloadable international reports about PAYT (Annex 5)

The comments from external reviewers as foreseen by the quality internal procedure are reported in Annex 6.

1.4. Summary of the PAYT schemes

In the following table, the key elements of the PAYT schemes for the 3 pilots are listed. This is an update to July 2019.

TABLE 1 – KEY ELEMENTS OF THE PAYT SCHEMES FORESEEN / IMPLEMENTED IN WASTE4THINK

	Zamudio	Cascais	Seveso
Implementation date (test scheme before actual PAYT introduction)	Small pilot started in Nov '18. Extension foreseen Oct '19	From Jul '18	From Jan '16
Implementation date (actual individual PAYT)	Foreseen Jan '20	By now, not willing to introduce it	1 st May '17
Obligation	Ordinance mandating PAYT to be approved in Autumn '19	Not foreseen	Ordinance approved Feb '17
National legislation	No specific PAYT legislation. Municipalities are free to implement it.	PAYT national guidelines published end 2018; only since Jan '19 national waste authority stated that PAYT is possible	National Waste Law allows PAYT since 1997, now encouraging municipalities with detailed criteria. Still voluntary.
Scheme	Collective containers with locks and compulsory identification by card (all fractions)	Collective containers without locks, voluntary identification by key (4 fractions)	Individual bags with RFID tag (residual waste)
Tax formula	Penalty for residual waste excess production, discounts for generation of dry recyclables	Test scheme: “city points” given to citizens who voluntarily identify themselves	Fixed tax + variable part related to the residual waste generated, € 2.30 / 110 litres bag

2. PAYT Regulations

2.1. PAYT regulations in Cascais

2.1.1. Background and summary

Up to now (January 2019) there is no regulation on PAYT to be placed in this deliverable, due to some key issues:

- According to the information gathered, the implementation of PAYT in Portugal is still officially not possible (see box below) so EMAC and the Municipality of Cascais did a preliminary legal assessment and decided to try the “Collective PAYT” approach, which was described in D1.3 – chapter 4.10.6 (an extract of that approach is reported below), based on a voluntary participation and the distribution to individual users of the savings from better recycling obtained by the whole community, including a gamification – public service approach (city points to be used in municipal services)
- To test this collective PAYT approach, the general act with which the Municipality of Cascais delegates EMAC for the implementation of all waste management services has been reported to be sufficient, without the need to approve a specific act or municipal law
- The Municipality of Cascais is not willing to lock the underground containers for waste collection, fearing an increase of abandoned waste. Locking and identifying the user who opens the container is a prerequisite of the implementation of individual PAYT, so this can't be done.
- Actually, another prerequisite of PAYT is the measurement of a specific and unique volume of waste delivered. With collective containers on the road, this is usually done by limiting the volume that can be delivered putting chambers with a fixed volume (“chamber system” like the one to be implemented in Zamudio, see Figure 2). This is not possible with the system in place in Cascais: even locking the cover, after one opening the user can deliver any amount that he wishes, without any measurement.

-
- *In Portugal, PAYT is not explicitly foreseen as an instrument to be implemented. Waste tax is composed of a fixed part and a variable part, the second being related to the use consumption of water.*
 - *On 11th January 2013, the Parliament approved a resolution to promote PAYT: (See Figure 1) . In this resolution the Government is urged to adopt recommendations to promote Pay As You Throw.*
 - *However, in national legislation, it is mentioned that all citizens must have the same principle and method, so Cascais considers this a barrier and for a real PAYT implementation a change to the regulation and national legislation is needed.*
 - *PAYT has been recently foreseen in the Nacional Waste Management Plan (PNGR) and in the Strategic Plan on Municipal Waste (PERSU 2020),*
 - *ERSAR, the National regulatory agency on waste and water, published in July 2018 a detailed guideline on PAYT : Technical Guide n. 26, “Implementation of PAYT systems: <http://www.ersar.pt/pt/publicacoes/publicacoes-tecnicas/guias> including a good simulation tool and mentioning the case of Cascais and the other few national examples (Maia, Guimarães, the LIFE – PAYT and two abandoned projects in Óbidos and Portimão)*

FIGURE 1 – Collective PAYT scheme in Cascais.

FIGURE 2 – Underground containers with user identification by keys in the pilot area of Cascais

- The collective PAYT system in Cascais foresees the voluntary participation of the users, receiving a Key to allow personal identification in all waste containers (the cover is always open anyway).
- The citizens identifying themselves will receive benefits, in the form of City Points to be used in municipal services, if the overall recycling rate of the whole community increases, multiplied by additional common benefits for the whole district.

FIGURE 3 – Automatic email received for being a “zero generator”, a user who received the key but then never participated to the system using it in waste containers.

RESOLUÇÃO
RECOMENDA A APLICAÇÃO DO SISTEMA TARIFÁRIO DE RESÍDUOS BASEADO NO INSTRUMENTO ECONÓMICO PAY AS YOU THROW (PAYT), TAL COMO SUGESTÃO DA COMISSÃO EUROPEIA NO RECENTE ESTUDO SOBRE PREVENÇÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo que adote a recomendação das opções políticas apresentadas pelo estudo europeu “utilização de instrumentos económicos associados à performance da gestão de resíduos” que refere a necessidade de aplicar o uso de tarifário de gestão de resíduos através do sistema *PAYT* como estímulo para a redução da produção de resíduos, aumento da reciclagem e diminuição dos custos e encargos dos tarifários de resíduos para as famílias.

Aprovada em 11 de janeiro de 2013.

A Presidente da Assembleia da República, Maria da Assunção A. Esteves.

FIGURE 4- Recommendation to the Portuguese Government to adopt PAYT policies in 2013.

GUIAS TÉCNICOS

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS
PAY-AS-YOU-THROW (PAYT)

Manuel Piedade

Patrícia Limbert

Joaquim Ramos

ERSAR

<i>Situação atual vs PAYT</i>		
RECEITAS		
Situação atual	PAYT	Diferencial
Recetas com serviços auxiliares - €	Recetas com serviços auxiliares - €	
Recetas (p.ex. prestações de serviços a outras EG) - €	Recetas (p.ex. prestações de serviços a outras EG) - €	
Subsídios - €	Subsídios - €	
CUSTOS		
Situação atual	PAYT	Diferencial
Sacos - €	Sacos - €	
Contentores - conservação / reparação - €	Contentores - conservação / reparação - €	
Viaturas - combustível - €	Viaturas - combustível - €	

FIGURE 5 – Technical guide on PAYT prepared by ERSAR in 2018, mentioning the case of Cascais, and a screenshot of the excel simulation tool

The implementation of individual PAYT in Cascais has been discussed a lot with EMAC over the whole project and up to now, according with information provided, the possibility of putting in place an individual PAYT still depends on negotiation between EMAC, the Municipality and ERSAR - the Regulatory Agency for Waste and Water, which published the guideline reported in Figure 5.

After ongoing contacts, EMAC made a formal inquiry to ERSAR in early January 2019 as requested by them. Actually, despite all their work on PAYT assessment, there is no actual team or department dedicated to this. EMAC is assuming that their PAYT approach is somewhat of a “project”, clearly insufficient.

We are, however, already collecting data for them and other information with equipment usage and points (for the M2 and M3).

Also, EMAC is writing a document for the assessment by decision makers, but it is stuck in ERSAR’s process.

2.1.2. Timeline and milestone decisions

The following list is the timeline foreseen by EMAC regarding PAYT implementation, prepared in December 2018.

MILESTONES

- M1 – identify regulatory changes of the waste management law and its implications on PAYT including a meeting with the ERSAR. The meeting took place on the 23rd of January 2019. These are the outcomes:
 - ERSAR established a new regulation stating that now the implementation of PAYT is possible in all Portuguese Municipalities on a voluntary basis. See the outcomes of this very relevant meeting with ERSAR in the box here on the side.
- M2 – to assess minimum 6 months of collective PAYT system within the w4t project (to assess people's opinions, problem shooting and potential interest to participate in individual PAYT (from July 2018 to March 2019)
- M3 - Economic analysis and economic model of individual PAYT. Necessary to wait at least the 6 months of collective PAYT testing and for the meeting with ERSAR, as they must ensure the general satisfaction before pushing for a proposal (March 2019)
- M4 - The current contract within the waste service provider and city management would also need a new amendment to allow for an individual PAYT implementation in a given pilot area. They foresee this issue to be clarified by the end of the 2018 year (after the meeting with ERSAR). After this initial meeting with ERSAR, they can write and promote something to the town hall executive elected members. They will decide which way to go and, after this discussion, they will write a final proposal to be voted in the assembly (by March 2019).
- M5 – have internal meeting with decision makers to assess political interest in PAYT and promote a concrete proposal to go forward (by march/April 2019). This includes amendments to regulation.
- M6 - Individual PAYT implementation in case positive answer
- M7a - Design of the transfer for a collective PAYT system using the same equipment and infrastructure but adding more items that would allow for this such as RFID bags and access keys (redundant).

On 23th January 2019 ERSAR explained relevant news to EMAC, as follows:

- According to new updated regulation, after the beginning of the project and EMAC's assessment reported in D1.1, there is a change that allows for PAYT implementation. This can be in the entire municipality or in a given area.
- The PAYT is only applied to the "variable tariff", not the fixed, so impact is limited
- This system can be implemented a given flux or all of them
- What EMAC is setting up is a "reward as you throw", same principle, but different fiscally
- To effectively apply a PAYT EMAC must undergo an economic assessment with respects for the economic impact of this change. This means to include a really well calculated scenario and go with it. EMAC has nothing at the moment. This assessment must be validated.
- Also, to Implement PAYT, the condition is indeed to know exactly the weight and quality (contamination). This will support the previous point. EMAC notes that their current technology does not allow this (no chamber with a fixed volume inside the container).

- M7b Design an individual PAYT with regards to the new equipment needs, training and awareness actions.

New considerations and timeline (after meeting with ERSAR of 23rd January 2019)

After the meeting with ERSAR which marked the possibility to implement PAYT from a legislative point of view, EMAC added more considerations, as follows. Some comments from the authors of D5.3 are included in the right column.

TABLE 2 – FEEDBACK RECEIVED FROM EMAC ON JAN '19 AND AUTHOR'S COMMENTS

EMAC's considerations	Comments
<i>The equipment used is established for a collective scheme, not individual (. Our equipment is the only one in compliance with our current operation. To change this we would need to have a change of system, truck, weight, volumetric, etc. Also remember that we will use this equipment for the duration of the project, and for the rest of the years until the end of the depreciation period, it is us who are paying for it (depreciation of 10 years).</i>	The most important thing is that it doesn't allow the fixed volume measuring, without chamber inside the container. An user could open the lid and then throw any amount of residual waste he wishes, and this is in contrast with the correctness of the measurement from a fiscal point of view
<i>We would also need to have a formal billing system which is validated by the financial services (national compliance). Do we have this in the shortcoming of the project?</i>	This has to be considered, but a more flexible form could be considered (i.e. a voluntary reward scheme like the current instead of a tax, but with more individualization = locking the containers)
<i>We can indeed use the locks, but only 50% of the residents are within the PAYT, other do not want to participate and we cannot lock for a few... It would result in a big mess with outside of bins deposit for those without a key. Remember, participation is not mandatory</i>	Participation increases dramatically when a specific Municipal Act establishes that it's obligatory to use the keys. Participation (at least for a trial) should be obligatory
<i>Also note that with national law, we can implement a PAYT, but municipal law (contract) would require an approval by political leadership (outside of EMAC's responsibility) and with the compliance of ERSAR (remember the need to prove our billing and tariff system that would cover all costs based on "real" waste production)</i>	This has to be considered and can be a risk.
<i>Since this is only on variable tariff, we would need to increase prices significantly (as to baseline) to support the costs of operation change (this is astronomical: truck, new routes, agreement with the waste deposit at tratolixo to assess quality of bags, weight system, etc).</i>	Actually a new simple scheme could be probably implemented without cost increase: locking the containers at least in a test area and keep the routes as they are. If all 4 fractions are locked, the increase of impurities in paper, glass and plastic will most probably be low.

So EMAC proposed a revision of the timeline including to keep the economic assessment for PAYT implementation, submit this for ERSAR analysis and approval as they are willing to collaborate, and have a meeting with political leaders to discuss the PAYT.

Update June 2019

During the internal Waste4Think meeting held in the end of June in Barcelona, EMAC announced to have performed an economic assessment and that politicians at City Council level did not approve the model tested in the pilot area, considering it too expensive. So, any further possibility

of improving the system by locking the containers in order to push for more participation is actually hampered. An insight of this assessment is presented in chapter 3.

2.1.3. Stakeholders involved, main barriers and outcomes

Main stakeholders

The main stakeholder involved by EMAC was ERSAR, the national regulatory authority on waste and water; this engagement was quite fruitful in terms of timeline, as the national guideline on PAYT was recently published and internal communications allowed to better clarify the possibility of implementing PAYT in Portugal.

Technical issues

Besides political and regulatory issues, some technical issues delayed the decision about individual PAYT implementation in Cascais. They are basically related to the interaction between data providers/operators:

- EMZ – Softkon (the provider of the locks, management of keys and the communication platform to send individual access data to EMAC and to MOBA)
- MOBA (on-board technology on waste collection vehicles, in charge of preparing the invoicing module for PAYT)
- City Points App management (managed by Cascais, during the Collective PAYT trial).

Up to January 2019, communication issues were still not completely solved despite many technical discussions, and one of the key issues is how to configure blacklists (i.e. how to exclude certain keys from the system in case they are lost). During this deliverable update (July 2019) these issues seem to have been solved.

Outcomes

With this system, and direct contact with citizens, Cascais could gather 507 participating families, nearly 50% of the residential area (using the key to identify themselves at the container at least once per month).

Citizens are extremely satisfied with the new bins as the inquiry shows (numbers of replies):

	<i>bin</i>			
	proximity	easy of usage	cleanliness	frequency of collection
1 dissatisfaction	2	1	1	1
2 poorly satisfied	1	1	4	2
3 slightly satisfied	3	3	13	12
4 satisfied	12	13	26	31
5 extremely satisfied	83	83	56	54

Among the lessons learnt, EMAC highlights:

- The users of the city points are around 60%. This might create some problems as in the coming future, participants cannot see any actual benefit a give up with the project.
- The placement of the Waste4Think bins are extremely satisfactory by most, as well as the overall collection service. The project has contributed to the quality of waste collection in the pilot area.
- After the initial six months of the deployment, there was already a slight decrease of key usage. A follow up with a new communication action was performed but the forecast is a continuous decrease of participants actively engaged in the project.
- Tourist engagement is extremely difficult as most landlords do not want to participate and do not their clients to be contacted by EMAC Cascais Ambiente.
- The recycling rate increased from 11% to 28% but there are lot's more potential to increase.
- Recycling fluxes have a low contamination level. With the increase of the rate of these waste fluxes, we have also seen a reduction of household waste contamination. On this flux, we now verify a greater presence of organic waste, the potential for further recycling increase should then focus on this type of waste;
- Contactless identification system (RFID card) is better that a user key with mechanical reading. These are more prone to be broken and crash the bin reading system for other users.
- The Waste4Think project allows for the development of all technical stages of a PAYT system according to the ERSAR's guidance. Only decision-making stages are yet to be completed.
- The city points usage has been steadily decreasing. Despite our efforts of multiplying the benefits to "visible levels". This means that we expect that real discounts on variable tariff could be insufficient to please the recycling rates.
- We have reached all families in the target area and no more voluntary participation is foreseen. Other families mention they do not want to participate as they recycle already.
- It is believed that the bins' placement and quality heavily contributed for the increase of the recycling rate.

2.2. PAYT regulations in Zamudio

2.2.1. Background and summary

Up to now (July 2019) there is no regulation on PAYT to be placed in this deliverable, due to some key issues:

- The public tender for the purchase of waste containers with locks, identification and chamber system for PAYT implementation was delayed until March 2019 (see 2.2.4), and the expectation is to have the containers installed by October 2019.
- The Municipality is willing, according to the foreseen timeline, to do a test phase of at least 1 trimester - Q4 of 2019, with the “shadow invoice” mechanism, in which the users will be informed about what will be their real invoice when PAYT will be in place.

The national legislation about waste tax in Spain does not specifically mention PAYT, but allows it as a voluntary option if a Municipality wants to implement it. Up to now, very few case studies are in place or have been tried, it's less than 10 municipalities. The most relevant long term case study is Argentona (Catalonia) which is using standard bags distributed by the municipality with a standard price (residual waste and light packaging).

In the following picture there's a summary of the system, as described in D1.3 – 4.10.7.

FIGURE 6 - PAYT basic scheme to be put in place in Zamudio.

2.2.2. The new regulation

According to the info provided by the Municipality, the new regulation on PAYT will be ready for October 2019, in order to approved it in November 2019 and come into force on 1st January 2020.

2.2.3. Preparatory steps

The most relevant steps towards the introduction of PAYT in Zamudio have been:

- Definition of the kind of containers, locks, chamber and launching of the tender

- Definition of the financial plan, with the simulation of PAYT results and coefficients
- Participative process involving a series of stakeholders to explain PAYT and get individual feedbacks.

CONTAINERS

After a deep evaluation, the containers chosen will have locks, RFID card access for. These are the key elements identified during the investigation phase:

- Resistance to **atmospheric agents** (IP grade)
- **Accessibility**
- Durability and **maintenance** costs
- **ID card** for citizens to open the locks
- **Size** of the locked openings

In the end, it was decided a chamber system on residual waste only. In this case, the chamber volume will be of 25 liters, but it will be modulable and adaptable in the future in order to allow the possibility of reducing the volume to 20 or 15 liters.

FIGURE 7 – Residual waste container with lock, ID and chamber system chosen for Zamudio

FINANCIAL PLAN

Some simulations have been performed to evaluate how to implement PAYT.

The final scheme decided refers to a specific pattern of generation (access to containers) in order to have a reduced waste tax, as follows:

Reduced fixed tax (16,00 € instead of 26,00 €):

- Less than 13 access to the residual waste container every three months (once per week)

Reduced variable tax (1,00 € / 25 l instead of 2,00 € / 25 l) when all the following conditions are met:

- More than 13 accesses to all the following containers:
 - Biowaste
 - Light packaging
 - Paper and cardboard
- At least 1 access to the following containers:
 - Glass
 - Used cooking oil

Some simulations for domestic users are presented in the following Table 3.

TABLE 3 – Cases of PAYT Tax for citizens in Zamudio

FIXED TAX	
TAX	26,00 €
Reduced tax	16,00 €

VARIABLE PART	
TAX	2,00 €
REDUCED TAX	1,00 €

Threshold values – fixed tax

Residual waste	13
Biowaste	13
Light packaging	13
Paper	13
Glass	1
Cooking oil	1
Bulky waste	0
Reusable	0
Nappies	0
Recycling centre	0

Deliveries	Case A	Case B	Case C	Case D	Case E
Residual waste	13	25	10	15	20
Biowaste	13	11	6	13	21
Light packaging	13	10	12	14	22
Paper	13	12	13	16	24
Glass	1	5	4	3	6
Cooking oil	1	3	2	2	4
Bulky waste	0	0	0	0	0
Reusable	0	0	0	0	0
Nappies	0	0	0	0	0
Recycling centre	0	0	0	0	0
FIXED PART	16	26	26	26	26
VARIABLE PART	0	24	0	4	7
TOTAL TAX	16	50	26	30	33

PARTICIPATIVE PROCESS

The participative process towards PAYT implementation played an important role. It has been carried out by meetings with different groups:

- Citizens (3):
 - 1^o participative process: 25/05/2017; Challenges and targets in the framework of Waste4Think were presented, with debate on consumption, recycling environment.
 - 2^o participative process: 25/10/2017; PAYT was explained a debate on possible cases.
 - 3^o participative process: 18/01/2018; explanation on how PAYT can be implemented and a decision on the tax for citizens was taken.

FIGURE 8 – Participative process with citizens

- Commercial (1):
 - 31/05/2018; Explanation about what is PAYT. The commercial activities accepted the tax proposed by the Municipality.
- Hotels, bars and restaurants of the urban center (2):
 - 4-5/12/2018; ; Explanation about what is PAYT. The hospitality sector accepted the tax proposed by the Municipality.
- Industrial (1):
 - 22/01/2019; Explanation about W4T and about what is PAYT. The industry accepted the tax proposed by the Municipality.

2.2.4. Timeline and milestone decisions

The following Figure summarizes the main milestones carried out to implement PAYT in Zamudio.

FIGURE 9 – PARTICIPATIVE PROCESS IN ZAMUDIO: TIMELINE

The rates and formats of PAYT have been decided in participatory sessions of each of the affected groups. This also lengthens the whole process as these things take time. The next figure summarizes the participatory process for PAYT definition.

FIGURE 10 – UPDATED TIMELINE FOR THE IMPLEMENTATION OF PAYT IN ZAMUDIO

The pilot isle of containers of Aranoltza was used as a test site for locked containers since June 2018; data monitoring is still ongoing and results are reported in 2.2.5.

The waste tax ordinance change is expected to be written for September, 2019 so that it can be approved in November 2019 and enter into force on January 1, 2020. In this way there will be time to be able to make 1 shadow invoice during the last quarter because the forecast is that in July all new containers will be in the street so that the citizens can start using them. The change of ordinance has been delayed because until 2020 is not going to apply.

As PAYT is going to be implemented at the very end of Waste4Think project, as Zamudio was not able to put in this deliverable the approved PAYT regulation, instead the municipality analyzed in detail the steps taken and obstacles encountered in order to implement PAYT, as described in the next paragraph.

2.2.5. Stakeholders involved, main barriers and outcomes

Infrastructure acquisition

The process of the acquisition of the containers has been more complicated than expected. Next the main obstacles arisen during the infrastructure acquisition are summarized.

Aspect	Barrier	Description
Technological	Lack of containers on the market	At the beginning there were no containers on the market with the necessary characteristics expected during the preparation phase of the project. But little by little and talking with different companies, prototypes were designed together with providers to

Aspect	Barrier	Description
		<p>satisfy Zamudio's needs. In particular, the companies of locks and containers have been developing some characteristics of their products:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Containers: adapt them to introduce chambers with appropriate volume and the e-locks • E-locks: to ensure the tightness of the e-locks
Managerial	Tender process took more time than expected	Changes in regulations about public tendering [1-4] together with the difficulties to prepare the specifications hindered the tender process
	Involvement of third parties in the acquisition of the containers	It is necessary to take into account the city council through the commonwealth only takes charge of buying the containers of the fractions; rest, organic, paper-cardboard and diapers and that the glass containers and light containers are ordered by other public companies. The containers that have gone out to contest come with electronic lock incorporated but to the one of glass and containers it is necessary to put them later and this also slowed things down.

[1] <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902>

[2] https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Leyes-39-y-40-2015.html#.W6xZKY0UID8

[3] <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

[4] https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10566.

The following table explains the new containers scheme of Zamudio.

Area	Container Type	Load	Observations
Residencial with e-locks	60 rest (convertible to organic as long as rest generation is decreased)	Lateral	Tender from 11 th March 2019 (http://www.txorierrri.eus/es-ES/Mancomunidad/Perfil-Contratante/Paginas/Listado.aspx)
	45 organic	Lateral	
	50 paper/cardboard	Lateral	
	45 nappies	Rear	
	32 Light packaging 31 Glass		To lock these containers is not compulsory to implement PAYT but it is highly recommended to block them to avoid illegal deposits. The containers are provided by Packaging and Glass collection managers. The E-locks are responsibility of Zamudio.
	Residual waste	Rear	

Area	Container Type	Load	Observations
Industrial door-to-door collection(individual containers with tags, weight is collected by the truck data App)	Paper/cardboard	Rear	Resizing of containers is under consideration to optimize collection and tariffs. A simulation will be done with the Planning tool and a new tender for the substitution of containers with different capacity will be opened. It does not affect to PAYT as it is calculated with the weight system and the tags for identification already installed)
	Organic	Rear	Old system for containers for organic waste will be used in the industrial area
	16 Light packaging	Vertical	To lock these containers is not compulsory to implement PAYT but it is highly recommended to block them to avoid illegal deposits. The containers are provided by Packaging and Glass collection managers. The E-locks are responsibility of Zamudio.
	17 Glass	Vertical	

STAKEHOLDERS

In the following table a description of the role of the different target stakeholders involved in the PAYT implementation in Zamudio is summarized according to the classification explained in Deliverable D1.1 of the project.

Stakeholder	Description	Role in PAYT implementation
Waste manager public body (WMPB)	Council	Promoter of PAYT since the waste rate is municipal. Draft the PAYT regulations, assign PAYT type to each contract, issue cards and update them to open the containers and thus know the openings and be able to calculate the rate.
	Commonwealth	Zamudio is part of the Txorierrri community and the waste collection service is joint for the whole valley. Some purchases such as containers have had to be made from the commonwealth.
	Regional Government	They are in charge of the treatment of urban waste in their treatment plants (incinerator, MBT, composting plant), owner of the clean points and the containers of packaging, organic and reusable fractions and responsible of their collection. Agreement to collect all the organic fraction (including meat and fish) to implement PAYT in Zamudio has been needed.
Waste collection operator (WCO)	Joint services company in the Commonwealth	The commonwealth subcontracts the waste collection service as a whole for the entire Txorierrri.
	Water utility	Issuer of waste invoices along with water.

Stakeholder	Description	Role in PAYT implementation
Waste Collection Company (WCC)	Municipal waste collection manager	Collection of organic fractions, paper-cardboard, rest, nappies and bulky waste.
	Packaging collection manager	Supplier of light packaging containers, their collection and packaging treatment.
	Glass collection manager	Supplier of glass containers, their collection and glass treatment.
SME (SME)	Municipal databases (ERP) manager	The municipality had a database for years but had to adjust to the needs of the PAYT and had to do a lot of curating.
	Containers providers	Participate in the process of adapting the containers to the needs of Zamudio and suppliers of organic containers, paper-cardboard, residual and diapers.
	E-locks providers	Joint work with the municipality and Deusto to adjust to the needs of the system and Zamudio containers.
	Trucks weight system provider	The truck weighing system is necessary to calculate the industrial PAYT rate and calibration must be certified
	Company for the inventory of containers with tags	In order to apply PAYT, all containers must be well inventoried and associated with each company.
	Data manager & data processor (Deusto partner)	Waste4Think partner on charge of data collection and processing in Fiware for PAYT calculation
	Expert on PAYT implementation (ARS partner)	Waste4Think partner on charge of advising in PAYT implementation
	Expert in Environmental Programmes (BCN partner)	Advise on how to implement all awareness campaigns.
Association (A)	Industrial Park	Proposed location of containers and entity agglomerate many companies.
Domestic generator (DG)	Citizenship	It is the citizens who decided in the participatory sessions the rate of PAYT to apply.
Commercial generator (CG)	Commerces & hostelry	It is the shops and the hostelry that decided in the participative sessions on the PAYT fee to be applied.
Industrial generator (IG)	Industries	It is the industries who decided in the participatory sessions the rate of PAYT to apply.

Stakeholder	Description	Role in PAYT implementation
Educational Center (EC)	Schools	A great deal of work has been done in schools to raise awareness and educate people about waste. And then the students pass it on to their families, making more people aware of it.

As a main outcome of the project, Zamudio and Deusto processed the data coming from the test island of containers of Aranoltza and simulated the effects of PAYT as described in the following paragraph.

2.2.6. PRELIMINARY RESULTS OF PAYT IN ZAMUDIO

Domestic PAYT: Aranoltza pilot with e-locks in containers

Containers prototypes for paper&cardboard, biowaste, residual waste, glass and nappies were allocated in the neighborhood of Aranoltza in December 2018 that are used by 17 families.

A preliminary analysis has been carried out with data of 2 months. The following Figure shows the readings extrapolated for a whole trimester (1 invoice) considering that the level of use of the packaging containers is the same that the paper&cardboard one. An estimation of the sorting rate is also included, based on assumptions about the amount of waste fractions delivered for each opening. It's an impressive value:79% on average for the pilot area.

FIGURE 11 – PILOT AREA OF ARANOLTZA: ESTIMATED SEPARATE COLLECTION RATE FOR EACH OF THE 18 USERS DELIVERING WASTE THERE

The next table shows the distribution of the taxes calculated according to the following scheme:

TABLE 4 – DOMESTIC PAYT TAX IN ZAMUDIO, USED TO SIMULATE THE EFFECT ON THE PILOT OF ARANOLTZA

Fixed part	Variable part
16€ If Recyclables \geq N residual openings	0€ If N Residual openings \leq 13 & Recyclables \geq N residual openings
26€ If Recyclables $<$ N residual openings	If N Residual openings $>$ 13 1€ Recyclables \geq N residual openings 2€ Recyclables $<$ N Residual openings

FIGURE 12 – SIMULATED TAX PAID BY USERS IN ARANOLTZA PILOT

It can be observed that a 22% of the families would pay the minimum, 61% would pay 26€ and the rest over 54€. There is one family that generates more than 13 residual bags but they recycle paper. However, it seems that they don't recycle biowaste. This fact lead us to think that maybe they make home composting that was not considered in the tariff. In this case biowaste may get improved and the tariff reduced from 54 to 30€. As a consequence of this study the tariff was revised to include home composting. Moreover, this analysis allowed to test the whole system before acquiring all the containers for the whole municipality.

Industrial PAYT: door to door system

In the case of the industrial area a door to door scheme has been implemented for residual waste. Containers were equipped with tags in January 2018 which is read by the truck together with the weight by means a scale installed in the same truck. A preliminary assessment has been carried out with the data captured for the whole 2018 (4 trimesters) for 209 contracts.

For this target the total of the tax calculated with the current scheme is 125.223€. By using to the real data collected by the trucks regarding residual waste and applying the new tariff taxes to be implemented with PAYT, this total would increase by 64%.

TABLE 5 – PAYT SIMULATION ON THE INDUSTRIAL AREA, BASED ON REAL READINGS OF 2018

TARIFF 2018	125.223€
Fix part (F)	81.395€
Variable part (V)	124.359€
NEW TARIFF (F+V)	205.754€
Increase of taxes collected (%)	164%

However, it has been observed that a 29% of the industries requested more than 1 lift in the same day. For these cases, the tariff has been corrected considering only one lift per route. The Next table summarizes the results with the corrected tariff.

TABLE 6 - PAYT SIMULATION ON THE INDUSTRIAL AREA, ADJUSTED VALUES

TARIFF 2018	125.223€
Fix part (F)	81.395€
Variable part (V)	108.284€
NEW TARIFF (F+V)	189.680€
Increase of taxes collected (%)	151%

Under these conditions, 28% of the companies would pay less with the new tariff. The following chart summarizes the results.

FIGURE 13 - COMPARISON BETWEEN FORMER TAX (FIXED) AND PAYT FOR THE INDUSTRIAL AREA

The distribution of the variable part simulated is summarized in the following chart:

FIGURE 14 – AMOUNT OF THE VARIABLE PART TO BE PAID BY COMPANIES IN THE INDUSTRIAL AREA

According to the characterizations it is estimated that 80-90% of this fraction are still recyclables. So, with the new system a lower frequency is expected and the variable part associated to the number of lifts will be reduced.

This is a preliminary analysis for the industrial tax. The tariff should be revised in overall with the rest of tariffs (domestic, hostelry and commerce) to avoid overfunding. In the case of overfunding after PAYT implementation, it means that the capacity to improve sorting is still high, so this extra amount of tax income would be invested in communication and awareness campaigns.

COMUNE DI SEVESO
 Viale Vittorio Veneto, 3/5 - 20822 Seveso (MB)
 P.Iva : 00720300961 - C. Fiscale : 01650780156
 Tel: 0362-5171 - Fax 0362-509033

Codice Cliente	000000000
Codice Documento	0000158978

Documento: AVVISO DI PAGAMENTO n. WT14903 del 29/10/2018 SECONDO ACCONTO TARI 2018 - SOLO QUANTITA'
 Modalità di pagamento: BOLLETTINO POSTALE UNICA RATA

Intestatario: ... - VIA ... - 20822 SEVESO MB - C.F. ...

DETTAGLIO TARI COMUNE DI SEVESO							
Acconto 2018							
Utenza domestica Id utenza: ... VIA E ...							
Descrizione	Periodo	gg	q.ta	Prezzo unitario €	Riduzione %	Importo €	Trib. Prov %
SACCO BLU 110LT (Numero conferimenti=7)	01/01/18-30/09/18	273	LT 770	0,02090		16,09	5,00
Totale 2018						16,09 €	
Totale acconto 2018						16,09 €	
Altri Importi							
Descrizione	Periodo	gg	q.ta	Prezzo unitario €	Riduzione %	Importo €	Trib. Prov %
ARROTONDAMENTO ATTUALE			N. 1	0,11000		0,11	0,00
RIEPILOGO							
3944 - TARI						16,20	
3944 - TRIBUTO PROVINCIALE						0,80	
TOTALE DOCUMENTO						17,00	
NETTO DA PAGARE						17,00	

FIGURE 17 – SAMPLE OF AN INVOICE RECEIVED BY A CITIZEN OF SEVESO, WITH THE VARIABLE PART OF THE TAX RELATED TO THE GENERATION OF 7 RESIDUAL WASTE BAGS FOR THE PERIOD JAN – SEP 2018.

2.3.2. Timeline and milestone decisions

Milestones for Seveso have been the following:

- Oct '16: political decision to introduce PAYT during 2017, being the first pioneer in the area.
- Feb '17: approval of the municipal ordinance and regulation introducing PAYT since May '17.
- Jan-May '17: change of invoicing software and set up of the SFTP platform for exchanging data between Gelsia and Softline
- Aug '17: free orange bag delivered to households using nappies.
- Oct '17: letter to the “zero generators”.
- Nov '17: first invoice with the variable part of PAYT delivered to all (10.000) users
- Feb '18: new ordinance with slight modifications.
- Summer '18: focus on street dustbins.
- Feb '19: slight modification of PAYT coefficients.
- July '19: test of the WhatsApp system to communicate the number of bags delivered by users.

2.3.3. Stakeholders involved, main barriers and outcomes

Main stakeholders involved were Waste4Think partners ARS and Softline managing the decisional phase before PAYT introduction: choice of coefficients and financial plan.

Waste collection company GELSIA has been a relevant stakeholder, managing all the operational phase from the delivery of RFID bags through vending machines and reading with antenna on the vehicles, up to data processing and their delivery Softline for invoicing.

This phase was really critical. The company responsible of collecting and managing data for Gelsia was not willing to collaborate proactively with Softline for a long period, due to some technical reasons and misunderstanding. Only after some months this was solved. Moreover, Seveso was using a different invoicing software for the ordinary waste tax (not PAYT) and all the database (more than 10.000 users) had to be exported to the invoicing software of Softline with many difficulties and need for data adjustment. The municipality had already made the decision to start with PAYT from 1st May 2017, so in the months just before its introduction technical issues were putting in danger its actual implementation. However, everything went on properly and the system is still in place; even with the change of Mayor occurred in May 2018 the scheme was not changed.

The Municipal tax office was overloaded during 2017, to keep cleaning the database and constantly attend people asking for information.

The main barrier in the case of Seveso is the use of a specific kind of bag (110 litre bag) which is considered too big by most of the users, given the fact that the generation of residual waste is so low now. Residential users tend to fill no more than 1 bag per month, as shown in figure 15.

The main effect of the introduction of PAYT in Seveso is **the increase of separate collection rate** from 75.9 % (one year average) to 81.1%. Having a huge amount of data measured day by day, interesting parameters can be calculated for a more in-depth analysis. A behavior that users may show as an adverse effect after PAYT introduction is to compress residual waste in order to save volume, being that fraction paid by bags. Actually, the cross-measurement of total weight collected and total volume generated shows that residual waste density increased just +10%. This confirms that volume is a good indirect parameter to measure weight, confirming what the Italian national legislation states, and allows individual waste measuring without putting too much technological effort in measuring the weight of small amounts.

As shown in Fig. 1, total **residual waste volume decreased over time**, with different patterns: for instance, users cat. 1R (single people) experience an initial increase due to a sensitization campaign directed to “zero generators” urging them not to use the bag of other users.

Even more interesting is the result in Fig. 2: **the average set out of residual waste bag has been 1-1.5 per month**, showing the potential for both reduction of collection frequency, and/or the provision of smaller bags to the users to avoid forcing them to store the bag for a long period.

After the introduction of PAYT, residual waste collected decreased to 61 kg/capita/year, **an extremely low value** currently achieved only in best performing municipalities. However, waste

characterizations performed showed that still 50-60% of waste fraction inside residual waste are still recyclables not properly separated. So, there is still room for improvement and citizen's consciousness.

In this respect, a new system to communicate quickly and directly with users, developed by ARS, is in testing phase; it's based on WhatsApp, connected to FIWARE and allows to get info about the number of bags collected in a certain period (see figure 16). Before the end of the project, Seveso will also test the Citizen App designed by Deusto.

Economically speaking, results show that **the variable part of the tax related to PAYT was actually limited**, because of the already high baseline in separate collection and the price of the bag (€ 2.30 / 110 liter), which cannot be increased to avoid uncontrolled waste dumping.

FIGURE 18 - TOTAL VOLUME OF RESIDUAL WASTE GENERATED BY USERS OVER TIME IN SEVESO

FIGURE 19 - AVERAGE SET-OUT OF RESIDUAL WASTE BAGS BY DIFFERENT GROUPS OF HOUSEHOLDS IN SEVESO

FIGURE 20 – TEST OF THE WHATSAPP TOOL LINKED WITH FIWARE TO RECEIVE INVO ABOUT INDIVIDUAL GENERATION OF BAGS

2.3.4. The new regulation

A summary of the new PAYT regulation of Seveso, translated in English, is presented here. It consists of two documents:

- New regulation on Municipal Waste Tax, including PAYT elements (approved with Municipal Council act n. 9 of 30.03.2017).
- It was updated on 28th Feb 2018 with minor modifications. The complete version approved on Feb 2018 is presented in Annex 3.
- Municipal Decree establishing detailed parameters for the waste tax. It is approved every year around February. The version approved on 28th Feb 2018 is presented in Annex 3.

Please note that in the translation some articles have been simplified and reduced for better comprehension, including only the most parts. Some comments have been added as boxes to better clarify and provide context information. The original regulation in Italian is included as Annex 3.

This section contains the new PAYT Regulation approved by Municipal Council of Seveso on 30th March 2017 as updated on 28th Feb 2018. In the following, the most relevant parts and comments have been translated in the following text.

PART I – GENERAL PRINCIPLES

1. Object of the Regulation

1. The object of this regulation (...) is the definition of the Municipal Tax for Waste services (TARI) aimed at covering costs for waste management, according to the national law (...)

2. Establishment of Waste Tax with measured part (PAYT = TARI a misura)

1. In order to fully cover management costs of municipal and assimilated waste, PAYT waste tax is established on the whole municipal territory.

3. Definition of the tariff

1. The tariff is defined on the basis of the standardized national method (...) approved by D.P.R. 27.04.1999, n. 158, as integrated by this Regulation, and of the specific measurement of residual waste generated by each single user. It is split into a fixed and a variable part and it's articulated into domestic and non-domestic users.

3. The partitioning of costs between domestic and non-domestic generators is decided by the Municipal Council, (...).

4. The tariff is composed by a part related to the essential service components and a part related to the amount of waste generated, to the service provided and to the amount of management costs, in order to ensure the integral coverage of investment and management costs.

6. The tax (TARI) is applied and collected by the Municipality of Seveso, which is also the bearer of the claim towards tax payers.

▫ *National Decree 158 of 1999 established the standard method for the calculation of waste tax in Italy, including a series of coefficients that relate the tax with the surface and the category of the users (members of the household, kind of activity). The integral coverage of costs is the key*

7. Exemptions / reductions for the generation of non-municipal waste

2. When calculating the taxable surface of the property, areas in which only special wastes not assimilated to municipal waste are generated are not taken into account.

3. When calculating the taxable surface, areas where special waste not assimilated to municipal waste are mainly and continuously generated are not taken into account, proven that the user demonstrates that he takes care of its recovery or disposal according to the national regulation.

4. Whenever there is a concurrent generation of both municipal, or similar to municipal, and special waste not assimilated to municipal or not deliverable to the public service, but it's actually not possible or extremely difficult to identify the areas excluded from the tax, the taxable surface is calculated as a lump, by reducing the fixed part of the tax by 20%.

8. Exemptions

1. The following users are exempted from the waste tax:

- a) Kindergartens, primary and secondary schools (...);
- b) ecclesiastical institutions, for what concerns worship activities;
- c) ecclesiastical institutions for the surface related to training activities related to worship, retirement homes, non-profit facilities for personal care which respects the following points 2 and 3;
- d) Social welfare institutions/ foundations which host disadvantaged people and/or do non-profit sanitary assistance activities which respect the following points 2 and 3.
- e) areas for which the tariffs would be integrally paid by the Municipality.

(...).

2. The Ecology Department performs periodic controls on residual waste generated by the users of art. 1 point c) and d) to check the correct separate collection of waste generated and provide the proper tools to do separate collection.

3. The presence of more than 30% by weight of recyclable fractions incorrectly delivered in residual waste (excluding diapers and sanitary textiles) implies the repeal of the exemption for the specific user and for the current year.

PART II – PAYT SYSTEM

11. Reference tax

1. The reference tax is calculated in order to ensure the integral coverage of waste management costs.

2. Overall costs shall be covered by distributing the tax among domestic and non-domestic users according to rational criteria approved in the yearly Act approving the financial plan. In

particular, for the variable part of the tax, the reference unit price is calculated using as a basic reference the disposal cost of residual waste divided by the number of bags or bins with microchip delivered to the service, taking into account their average density, calculated periodically by means of specific campaigns.

▫ *This article establishes the new concept of PAYT: the tax includes a variable part related to the amount of waste generated.*

12. Calculation of the tax with variable part

- 1. The Municipality calculates on a yearly basis the overall cost for waste management services and calculates the tax, having in mind the forecasted improvement
- 2. The tax is composed by a fixed part (TF), related to the essential components of the service and particularly to the CapEx investments and their depreciation, and a variable part (TV), related to the amount of waste delivered, the service provided and the Operational Expenditures. The distribution of costs into TF and TV is decided yearly in the definition of the Financial Plan.

4. The fixed part TF must cover the following cost items:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + CRT_f + CRD_f + ACC$$

where:

CSL = Costs for street sweeping and cleaning

CARC = Administrative costs for detection, , recovery and the settlement of disagreements

CGG = General management costs

CCD = General common costs

AC = Other costs

CK = Costs for the use of capital

ACC = Fund for credits devaluation risk

CRT_f = Costs for waste collection and transportation of unselected Municipal Solid Waste, attributable to the fixed part

CRD_f = Costs for separate collection of waste fractions, attributable to the fixed part

5. The variable part TV, on the other hand, is related to the amount of waste generated by the single user and must cover the following cost items:

$$\Sigma TV = CRT_v + CTS + CRD_v + CTR$$

where:

CRT_v = Costs for waste collection and transportation of unselected Municipal Solid Waste, attributable to the variable part

CTS = Costs for treatment and disposal of unselected MSW

CRD_v = Costs for separate collection of waste fractions, attributable to the variable part

CTR = Costs for treatment and recovery of separately collected fractions, after deduction of incomes from selling of material and energy

13. Cost items

The items of waste tax are defined as follows:

- a) General operational costs- CG
- b) **CGIND** = management of unselected waste

Includes: CSL, CRT_f, CRT_v, CTS, AC

□ In this art. 13, cost items are explained in detail. A key and innovative point included in this regulation is point 1.2: costs related to information campaigns and activities aimed at waste prevention can be included in Common Costs. The definition of this new item (CPR) is not foreseen by the national law but it has been inserted in Seveso: the rationale behind is that waste prevention IS part of waste management in general, so its costs must be covered by the waste tax and not by other municipal funds.

b) CGD = Costs for the management of separate collection

Including: **CRD_r, CRD_v, CTR**

Not including:

- Collection costs covered by CONAI;
- Costs related to the collection of secondary and tertiary packaging, covered directly by the producers and users.

1. Common Costs–

Including: **CARC, CGG, CCD**

In this category can also be included those costs related to information campaign and actions aimed at waste prevention (CPR).

2. Capital use costs - CK

(...)

3. Provisions

(...).

15 – 16. Coefficients for domestic and non-domestic users

- *In art. 15 and 16, the regulation states that every year the municipality establishes the coefficients for domestic (Ka) and non-domestic (Kc) users referring to a national standard method, that can be adapted to local situations. These are the coefficients that apply to the fixed part of the tax and make it proportional to the number of householders (for domestic users) and the productive category (for non-domestic). Art. 18 is the calculation method.*

18. Calculation of the tariff for domestic users

1. The fixed part of the tax for domestic users is calculated as the product of the unit price (€/mq) by the surface of the household, (m²) corrected by an adaptation coefficient (Ka) according to the following expression:

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

where:

TFd(n, S) = fixed part of the tax for a household with n components and a surface S .

Quf = Unit price (€/mq), calculated as the overall costs applied to domestic users, divided by the total surface of the households, each category corrected by an adaptation

coefficient K_a .

$$Q_{uf} = C_{tuf} / \sum_n S_{tot}(n) * K_a(n)$$

where:

C_{tuf} = Total fixed costs attributed to domestic users

S_{tot} (n) = Total surface of domestic users with n people living in a household

K_a (n) = adaptation coefficient

2. The variable part of the tax is calculated, for domestic users, on the basis of their generation of residual waste. It's the product of the unit price (€/l or €/bag with a standard volume) by the amount of residual waste generated, as follows:

$$TV_d(n) = Q_{uv} * C_u$$

where:

TV_d (n) = variable part of the tax for a household with n components

Q_{uv} = amount of waste generated by the user

C_u = unit price (€/l or €/bag with a standard volume)

This unit price is approved every year in the Act approving municipal taxes, and it's determined dividing the total variable part attributed to domestic users by their waste generation, on the basis of its density (kg/l and l/bag) determined periodically.

4. Minimum bags

In order to discourage illegal behavior, incorrect waste separation, waste migration and littering, a minimum amount of residual waste bags could be charged in the tax, even if they are not collected.

19. Calculation of the tariff for non-domestic users

1. The fixed part of the tax for non-domestic users is calculated as the product of the unit price (€/mq) by the surface of the household, (m²) corrected by an adaptation coefficient (K_c) according to the following expression:

$$TF_{nd}(ap, Sap) = Q_{apf} * Sap(ap) * K_c(ap)$$

where:

T_{fnd} (ap, Sap) = Fixed part of the tax for a non-domestic user with category "ap" and a surface "Sap".

S_{ap} = Surface of the productive area.

Q_{apf} = Unit price (€/mq), calculated as the overall costs applied to non-domestic users,

divided by the total surface of their productive area, each category corrected by an adaptation coefficient K_c .

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \sum_{ap}(S_{tot}(ap) * K_c(ap))$$

where:

C_{tapf} = Total fixed costs attributed to non-domestic users.

S_{tot} (ap) = Total surface of the productive area (ap).

K_c (ap) = adaptation coefficient.

- The variable part of the tax is calculated, for non-domestic users, on the basis of their generation of residual waste. It's the product of the unit price (€/l or €/bag with a standard volume) by the amount of residual waste generated, as follows:

$$TV_{nd} = C_u * Q_{uv}$$

where:

TV_{nd} = variable part of the tax for a non-domestic user.

C_u = unit price (€/l or €/bag with a standard volume).

This unit price is approved every year in the Act approving municipal taxes, and it's determined dividing the total variable part attributed to non-domestic users by their waste generation, on the basis of its density (kg/l and l/bag) determined periodically.

Q_{uv} = amount of waste generated by the non-domestic user.

6. Minimum bags

In order to discourage illegal behavior, incorrect waste separation, waste migration and littering, a minimum amount of residual waste bags could be charged in the tax, even if they are not collected.

20. Temporary users

21. Service execution

- The chosen measurement system for waste generation is an indirect method based on volume and complies with the current legislation.
- The service allows to measure the residual waste fraction, with the:

- Transponder system

The identification of waste delivery is done by means of RFID tag applied to containers (bags, bins) compliant to the service in place.

The RFID tag is associated to the user and to the volume of the container. The delivery of waste is checked by an on-board RFID antenna on the vehicle. The following steps up to the generation of the invoice are automated and don't require any manual intervention.

The amount generated by every single user is calculated by the number of deliveries multiplied by the average density of the waste, which is listed every year in the decree approving the Financial plan.

(...)

4. Waste set out on the streets in a different way with respect to what is foreseen by this regulation will not be collected. The Municipality will take measures to identify the responsible of littering and abandoned waste and will deliver fines according to the municipal regulations in place.

5. The waste collection operator shall make available in real time (at least on a daily basis by means of a dedicated web server or similar system with protection of transferred data) data about waste collected and RFID tags, so that the attribution to the users can be precise and need controls can be done in order to optimize the system and put in place constant and specific sensitization campaigns.

PART III - RIGHTS AND DUTIES OF CITIZENS

22,23,24. Tax reductions and agevolations

- *These articles introduce discounts on the tax, such as,*
 - *60% for users located more than 500 meters from the collection point*
 - *20% for seasonal houses or when the owner lives away for more than half a year,*
 - *20% for users practicing home composting, proven that it assists specific home composting courses organized by the Municipality. Periodic controls are performed by the Ecology Department*
 - *30% on the fixed part for non-domestic users sending autonomously to recycling its waste, with certification;*
 - *100% of the total tax for non-domestic users not generating Municipal Solid Waste (i.e. generating industrial waste), taking care of its disposal autonomously*
 - *30% on the fixed and variable part TV1 for users demonstrating technical measures aimed at reducing waste generation, such as selection and pre-treatment, facilitating the final recovery or disposal by the public operator.*
 - *The Municipality can give special discounts to users which do food donation and other items to charities according to national law 166/2016 (also medicines, etc.) proven that it demonstrates it. The reduction is given on the fixed part of the tax on the basis of the percentage of the devolution with social purpose with respect to the total amount generated (donated + residual waste generated, measured with RFID)*
 - *30% for low income families with ISEE index lower than € 15.000*
 - *20% for households with a surface lower than 120 m², with at least one member older than 80 years, and an ISEE index lower than € 15.000*

This article also introduces the specific orange bag dedicated to nappies, without RFID, not calculated in the variable part of the tax. It's dedicated to families with new-borns and with elderly people using aids for incontinence.

26.Services

1. The following services are granted to the users:
 - a) Waste collection, transportation and disposal;
 - b) Tools for waste collection as foreseen in the waste collection contract;
 - c) Counter dedicated to public to ask for information, and to receive tools;
 - d) Organization of sensitization campaigns and meetings to explain and sensitize users about waste management issues, aiming at encouraging prevention, decrease generation and increase separate collection.

2. To access the Civic Amenity Site, the national sanitary card must be used for domestic users, and the specific card for non-domestic users.

3. To get RFID bags, automatic vending machines are used. The national sanitary card is used for domestic and the specific badge for the non-domestic ones.

4. It is not allowed to get bags of another user. Periodic controls will be done in order to check for anomalies both about no deliveries, or excess usage of both residual waste bags and light packaging bags.

27. Waste delivery

(...)

3. Upon request, the property manager of a building can use, in particular cases, collective bags for the building with RFID tag. In this case, the tax payer is still the single household. The property manager will have to communicate, yearly and upon each withdrawal of collective bags, the list of waste tax payers associated to that building. The allocation of the waste tax on the individual households will be done using the average Kb and Kd coefficients of Decree 158/99.

PART IV - PRIVACY

28. Data treatment

(...)

29. Controls and inspections

1. Controls and inspection on collection system are foreseen, particularly on the real practice of home composting and on the validity of the declarations of users whose generation of residual waste appears to be 0 (zero).

2. In order to verify the correct fulfilment of tax obligation, the Municipality can send questionnaires to the tax payers, ask data and information and access spaces and areas subject to the tax, through own personnel identified and authorized, with at least 7 days notice.

PART V – DECLARATIONS – TAX ASSESSMENT – TAX COLLECTION

30. Responsible official

31. Declaration of beginning, variation, ending of occupation

32. Number of people occupying spaces

33. Assessments

34. Tax collection

35. Difference payments

36. Fines**37. Interests****38. Reimbursements****39. Minimum amount**

1. According to art.1, comma 168, l. 296/2006, amounts lower than 12 €/fiscal year are not due as ordinary payments.

40. Challenge application**41. Challenge****PART VI – FINAL PROVISIONS****42. Entry into force****43. Repeals****44. Adaptation clause****45. Reference to laws****46. Transitional provision**

▫ *Art.39 "Minimum amount" is more important than may seem. It states that if a user actually generates less than 6 bags each monitoring period, (Jan-Oct, which results in the invoice with the variable part sent in November) will not receive an invoice; instead, a difference payment will be added to the following May's invoice. In Seveso, many users performing very well in separate collection, generate less than 6 bags, so they actually don't even realize easily of the existence of a variable part of the tax.*

2.3.5. The new tax coefficients

This section contains the most relevant parts and comments related to the PAYT coefficients approved by Seveso municipality with the yearly Financial budget Act, versions of 28th Feb 2018.

1.3 Allocation for domestic and non-domestic users

For year 2018, it is confirmed the allocation of costs for domestic and non-domestic users as follows:

	TF and TV1
Domestic users	79%
Non-domestic users	21%

The method is explained in the report on the Financial Plan 2017, and keeps into account the need to facilitate domestic users as foreseen by art. 4, comma 2 of DPR 158/99. It is noted that for non-domestic users the Kc used is the minimum foreseen by DPR 158/99.

1.4 Modulation of the variable part of the tax into TV1 and TV2

The attribution of TV is, continuing as decided in 2017, linked to the generation of residual waste in two parts as follows:

- TV1: quota of the variable part of the tax calculated with the ordinary method of Decree 158/99 (coefficients kb and kd)
- TV2: quota of the variable part of the tax calculated according to the real waste generation, on the basis of the volume of residual waste generated.

By doing this, the unit price of each bag allocated in TV2 is kept at a not excessive level, allowing the optimization of the measurement system, which can still be improved especially with respect to “Zero generators”.

The different allocation between domestic and non-domestic users allows to avoid an excessive charge of TV1 on non-domestics which, being still calculated on the surface, would put an excessive burden with large surfaces and low waste generation.

Moreover, to further facilitate non-domestic users and to make the method comparable across the years, also for year 2018 it is confirmed the inclusion of a minimum amount of residual waste for square meter; the variable part (TV2) also for 2018 will be paid only for the part exceeding this threshold.

The minimum volumes of waste included in TV1 are detailed in Annex B.
(...)

1.6 Allocation of TV between users

1.6.2 TV2 allocated on the basis of residual waste generation

To calculate TV2 for each user on the basis of the actual measurement of residual waste, the total amount of TV2 is divided by the estimated kg of residual waste generated in 2018, obtaining an unit price (€/kg).

This value will be multiplied for the density (kg/l) reported in Annex B, which can be continuously monitored (for 2017 it was foreseen 0,06 and ex post it proved to be 0,087), obtaining the unit price in €/l.

The calculation method for TV2 is as follows:

Calculation for TV2 2018	
Residual waste	
Generation 2017 May-December (kg)	928.460
Total liters collected May-Dec 2017	9.865.780
Expected generation 2018 (kg)	1.392.690
Density 2018	0,087 kg/l
LA – expected liters 2018 (kg/density)	16.003.845
LC – liters included in TV2 non domestic	1.206.559
Generation, in liters, to allocate into TV2 domestic and exceeding part for non-domestic (LA – LC)	14.797.285
Euro / liter	€ 0,0209
Euro TV2 total domestic and exceeding part non-domestic	€ 309.263

▫ This is actually the key table of all the regulation. It establishes the price of each the residual waste bag for the current year. In the case of the standard 110 liters bag with RFID distributed to citizens and non-domestic, **the price is € 2,30** (=0,0209 x 110 l). For users (non-domestic) requesting other kind of containers, such a large 1100 liters, the price is calculated according to the unit volume price.

Definition of the tax

For 2018 the tariffs listed in Annex B are approved, from which the following revenues are generated, after deduction from the agevolations foreseen in the regulation.

Allocation of TF and TV	100,0%	2.415.759,00 €
TF	45,3%	1.094.339,00 €
TV	54,7%	1.321.420,00 €
Allocation of TV in TV1 and TV2	100%	1.321.420,00 €
TV1 domestic users		799.604,34 €
TV1 non-domestic users		212.552,39 €
TV2 total on all the users (0,0209 €/l * total liters)		309.263,27 €
Allocation of TF	100%	1.094.339,00 €
Domestic users UD	79%	864.504,59 €
Non-domestic users UND	21%	229.805,02 €

(...)

Payment of the tax

For year 2018, waste management costs will be charged on the users with a first invoice, including:

- The full fixed part TF 2018
- A quota of the variable part (TV1 – standard method)
- The delayed calculation of the variable part TV2 related to the bags generated in the period Nov-Dec 2017

A second invoice in the end of 2018 will include the variable part TV2, related to the period Jan-Oct 2018.

Annex A – Last Financial plan approved on 28th Feb 2018

(full version in Italian language in Annex X)

COST ANALYSIS – YEAR 2018		
(CG)	Operational management costs – previous year	
(CSL)	Costs for street sweeping and cleaning	582.847,75 €
(CRT)	Costs for waste collection and transportation of unselected Municipal Solid Waste	231.365,80 €
(CTS)	Costs for treatment and disposal of unselected MSW (after deduction of Ministry contribution for schools)	234.834,63 €
(AC)	Other costs	
(CRD)	Costs for separate collection of waste fractions	721.064,53 €
(CTR)	Costs for treatment and recovery of separately collected fractions, after deduction of incomes from selling of material and energy	104.634,16 €
Total Operational Costs		1.874.746,87 €
(CC)	Common costs	
(CARC)	Administrative costs for detection, , recovery and the settlement of disagreements	62.963,00 €
(CGG)	General management costs	328.745,21 €
	Of which CPR (waste prevention costs)	-
(CCD)	General common costs	58.545,00 €
Total Common Costs		450.253,21 €
(CK)	Costs for the use of capital – current year	
(Amm)	Depretiations	77.055,46 €
(Acc)	Provisions	
	Of which for facilitation and reductions (art. 25 Waste Tax regulation)	32.000,00 €
(R)	Return on invested capital	13.703,17 €
	r - remuneration of capital employed	
	(KN) Net capital budgeted in the previous financial year	
	(I) Planned investments in the baseline financial year	
	(F) Correction factor	
	(IP) Expected inflation	
	(X) Minimum charge on users	
Totale Costs for the Use of Capital		122.758,63 €
Grand Total		2.447.758,71 €
Rounded Grand Total (after deduction of facilitations and reductions)		2.415.759,00 €

(ETF)	Quota allocated to the fixed part of the tariff	1.094.339,00 €
	% Quota allocated to the fixed part for Domestic Users	79%
	% Quota allocated to the fixed part for Non-Domestic Users	21%
(ETV1)	Quota allocated to the variable part of the tariff	1.012.157,00 €
	% Quota allocated to the variable part for Domestic Users	79%
	% Quota allocated to the variable part for Non-Domestic Users	21%
(ETV2)	Quota allocated to the variable part 2 of the tariff (Domestic and exceeding quota of the Non-Domestic) non domestiche)	309.263,00 €

Annex B – PAYT coefficients for year 2018 - approved on 28th Feb 2018

B.1 –DOMESTIC USERS

Code	Members of the household	ka	kb	N of Users	€/m2	€/household	Surface	Total income tax – fixed (€)	Total income tax – variable (€)	Total income (€)
1	1	0,80	0,80	2,609	0,67	38,81	248.039,20	162.615,81	100.619,22	263.235,03
2	2	0,94	1,60	3,129	0,79	77,61	353.852,10	267.300,04	238.052,64	505.352,68
3	3	1,05	2,00	2,098	0,88	97,02	243.385,30	207.968,05	202.411,90	410.379,95
4	4	1,14	2,60	1,545	0,96	126,12	186.272,20	172.890,37	192.977,31	365.867,68
5	5	1,23	3,20	345	1,03	155,23	45.968,80	45.335,76	52.512,99	97.848,75
6	6 or more	1,30	3,70	92	1,09	179,48	10.628,00	8.394,79	13.030,28	21.425,07
				9,818			1.088.145,60	864.504,82	799.604,34	1.664.109,16

B.2 NON-DOMESTIC USERS

Code	Category description	Kc	Kd	€/m2 fixed	€/m2 variable	N of users	Total surface	Total income tax – fixed (€)	Total income tax – variable (€)	Total income (€)	Liters/m2 /y included in TV1
01	MUSEUMS, LIBRARIES, SCHOOLS, ASSOCIATIONS, WORSHIP PLACES	0,40	4,39	0,46	0,46	32	14.416,00	5.096,23	5.086,44	10.182,67	3,300
02	CINEMAS AND THEATRES	0,30	3,00	0,35	0,32	1	770,00	268,16	243,87	512,03	2,310
03	GARAGES AND MAGAZZINI WITHOUT DIRECT SELL	0,51	4,55	0,59	0,48	257	58.835,20	34.664,35	28.261,37	62.925,72	3,460
04	CAMPING, FUELIG STATION, SPORT CENTRES	0,76	6,73	0,88	0,71	8	1.964,00	1.732,76	1.395,41	3.128,17	5,110
05	BATHING ESTABLISHMENTS	0,38	4,16	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06	EXHIBITION, DEALERSHIP	0,34	3,52	0,39	0,37	23	7.249,00	2.861,16	2.693,80	5.554,96	2,640
07	HOTELS WITH RESTAURANT	1,20	11,65	1,39	1,23	1	1.756,00	2.446,19	2.159,71	4.605,90	4,450
08	HOTELS WITHOUT RESTAURANT	0,95	8,32	1,10	0,88	1	347,00	382,68	304,79	687,47	6,270
09	NURSING AND RESIDENTIAL CARE HOMES	1,00	9,21	1,16	0,97	2	1.325,00	1.538,16	1.288,31	2.826,47	6,930
10	HOSPITALS	1,07	9,68	1,24	1,02	2	1.206,00	1.498,01	1.232,44	2.730,45	7,260
11	OFFICES, AGENCIES, PROFESSIONAL STUDIES	1,07	10,61	1,24	1,12	133	13.190,00	16.383,75	14.774,22	31.157,97	7,920
12	BANKS AND CREDIT INSTITUTES	0,55	4,77	0,64	0,50	9	3.625,00	2.314,49	1.825,46	4.139,95	3,630
13	CLOTHING AND SHOES STORES, BOOKSTORES, STATIONERY STORE, DURABLE GOODS	0,99	9,85	1,15	1,04	109	14.637,00	16.563,19	15.220,64	31.783,83	7,420
14	NEWSSTAND, PHARMACY, TOBACCO, MULTILICENSE	1,11	11,93	1,29	1,26	9	752,00	969,00	947,12	1.916,12	8,910
15	SPECIAL SHOPS SUCH AS TEXTILE, CARPETS SHOP, CURTAINS, UMBRELLAS, ANTIQUE SHOPS	0,60	5,87	0,70	0,62	3	381,00	265,38	236,11	501,49	4,450
16	STREET STALL VENDORS AND DURABLE GOODS	1,09	11,74	1,27	1,24	73	2.744,00	3.472,13	3.400,92	6.873,05	8,910
17	HANDICRAFTS AND SHOPS LIKE: HAIRDRESSERS, BARBER, BEAUTICIAN	1,09	10,54	1,27	1,11	54	3.366,00	4.259,17	3.745,41	8.004,58	7,920
18	HANDICRAFTS AND SHOPS LIKE: CARPENTRY, PLUMBER, BLACKSMITH, ELECTRICIAN	0,82	7,62	0,95	0,80	241	67.333,60	58.658,49	51.272,41	109.930,90	5,770
19	AUTO BODY SHOP, AUTO SHOP, WORKSHOP FOR ELECTRICAL REPAIRS	1,09	10,25	1,27	1,08	30	6.621,50	8.020,69	6.859,13	14.879,82	7,750

20	INDUSTRIAL ACTIVITIES WITH PRODUCTION HALLS	0,38	5,33	0,44	0,56	36	18.243,00	7.053,44	9.179,77	16.233,21	3,960
21	HANDICRAFTS ACTIVITES FOR PRODUCTION OF CERTAIN GOODS	0,55	6,71	0,64	0,71	14	2.511,00	1.603,22	1.778,74	3.381,96	5,110
22	RESTAURANTS,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIAS,PUB	5,57	62,32	6,47	6,58	13	2.473,00	15.990,57	16.270,32	32.260,89	46,860
23	CANTEENS,BEER PUB, HAMBURGHHER BAR	4,85	51,16	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24	BAR,COFFE,BAKERY	3,96	41,99	4,60	4,43	39	3.878,00	17.827,39	17.190,89	35.018,28	30,030
25	SUPERMARKET,BREAD AND PASTA, BUTCHER,SALAMI, CHEESE, FOOD IN GENERAL	2,02	19,61	2,34	2,07	23	5.865,00	11.122,16	12.142,00	23.264,16	14,680
26	MILTILICENSE FOOD AND/OR MIXED	1,54	17,00	1,79	1,79	1	50,00	89,39	89,74	179,13	12,870
27	FRUIT AND VEGETABLE SHOP, FISH SHOP,PLANTS AND FLOWERS SHOP, SLICED PIZZA	7,17	75,66	8,32	7,99	15	1.275,00	10.430,13	10.184,07	20.614,20	56,920
28	SUPERMARKETS WITH MIXED ITEMS	1,56	17,63	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29	STREET VENDORS STALL	3,50	42,74	4,06	4,51	28	1.057,00	4.294,65	4.769,30	9.063,95	32,170
30	DISCOS,NIGHT CLUBS	1,04	12,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	TOTAL					1,157	235.870,30	229.804,94	212.552,39	442.357,33	

3. Economic analysis of PAYT in the 3 pilots

This chapter, added during the 2nd review of the deliverable, presents an economic assessment of PAYT towards the end of Waste4Think project.

This evaluation aims at summarizing the economic balance of costs incurred specifically because of PAYT implementation, and the actual or theoretical savings due to the improvement of separate collection and the related higher revenues / lower treatment costs from increasing dry recyclables and decreasing mixed waste.

As local and boundary conditions (gate fee, collection costs, size of the pilot) affect a lot this analysis, some considerations are presented after some summary table and chart prepared by the three pilots.

3.1. Cascais

TABLE 7 – ECONOMIC ASSESSMENT OF PAYT IN CASCAIS

Inhabitants of the pilot area	2.432
-------------------------------	-------

	Put here only EXTRA costs respect to the baseline without PAYT					Notes	TOTAL	€/capita
	Capex	Depreciation years	Capex annual depreciation	Opex (annual costs)	Other annual costs			
PAYT infrastructure (containers, antennas, software...)	478.175,50 €	10Y & 3Y	83.297,70 €	2.117,38 €	18.022,58 €		103.437,66 €	42,53 €
PAYT campaigns (in CaPex: 1st year campaign. In OpEx: annual campaign.				8.701,30 €	1.835,97 €		10.537,27 €	4,33 €
TOTAL costs			83.297,70 €	10.818,68 €	19.858,56 €		113.974,93 €	46,86 €

	Treatment price (landfill, MBT, recycling...) put NEGATIVE values if there is an income from Soc. Punto Verde etc. €/t	TOTAL AMOUNTS (tonnes/year of the pilot)			Variation	
		Baseline:	Follow up after PAYT	Notes	Total €	Total €/capita
Residual waste	45,98 €	733,55	471,72		- 12.039,29 €	- 4,95 €
Paper	45,98 €	86,79	95,83		415,62 €	0,17 €
Glass	45,98 €	57,28	62,83		255,14 €	0,10 €
Light packaging	45,98 €	4,86	5,86		45,93 €	0,02 €
Biowaste	45,98 €	29,20	312,93		13.045,91 €	5,36 €
Total main fractions		911,69	949,17		Total variation of waste treatment costs: 1.723,31 €	0,71 €

Total recycling rate (only 5 main fractions) | 20% | 50%

FIGURE 21 – ECONOMIC BALANCE

Considerations:

The cost per capita of the pilot of Cascais is the highest of all 3 pilots. As a caveat, the evaluation per inhabitant may be biased being it a touristic area.

For sure, having the system implemented in only a small part of the city affects the viability not allowing economies of scale.

Considering that this has been a voluntary scheme without real measurement and invoicing (only the gamification strategy with City Points App have been put in place), it turns out that, according to these economic data (provided by EMAC as is, without details about the calculation) this scheme and approach is way too expensive.

About waste treatment, the main consideration is that according to the gate fee presented, there is apparently no advantage in increasing recycling rate, as the gate fee is the same for all the 5 main fractions. This fact, related to current agreements in place, is quite unusual (EPR schemes should at least reduce the treatment cost of paper and plastics).

According to what has been referred by EMAC during last internal meeting in June '19, this cost assessment discouraged the Municipality to go on with the extension of the scheme and the implementation of real PAYT by introducing locks on the containers.

3.2. Zamudio

TABLE 8 – ECONOMIC ASSESSMENT OF PAYT IN ZAMUDIO

Inhabitants of the pilot area	3.236								
% generation rate domestic	30%								
% generation rate industrial	70%								
Put here only EXTRA costs respect to the baseline without PAYT									
	Capex	Depreciation years	Capex annual depreciation	Opex (annual costs)	Other annual costs	Notes	TOTAL	€/capita	
PAYT infrastructure (containers, antennas, software, personnel cost incurred in the project related to PAYT implementation)	508.393,87 €	7	87.860,54 €	20.152					
PAYT campaigns (in CaPex: 1st year campaign. In OpEx: annual campaign.	19.977,75 €	7	3.452,55 €						
TOTAL costs			91.313,09 €	20.152,00 €	0,00 €		111.465,09 €	34,45 €	

	Treatment price (landfill, MBT, recycling...) put NEGATIVE values if there is an income from Soc. Punto Verde etc. €/t	TOTAL AMOUNTS (tonnes/year of the pilot)			Variation	
		Baseline:	Follow up after PAY	Notes	Total €	Total €/capita
Residual waste	97,32 €	2400	1200		- 116.780,40 €	- 36,09 €
Paper (net cost)	-43,20 €	190	430		- 10.368,76 €	- 3,20 €
Glass	0,00 €	100	280		- €	- €
Light packaging	0,00 €	74	314		- €	- €
Bulky waste	63,55 €	42	162		7.625,64 €	2,36 €
Reusable waste	70,57 €	26	50		1.693,56 €	0,52 €
Biowaste	55,30 €	12	312		16.589,10 €	5,13 €
Total main fractions		2844	2748		Total variation of waste treatment costs: - 101.240,86 €	- 31,29 €
Total recycling rate (only 5 main fractions)		16%	56%			

FIGURE 22 – ECONOMIC BALANCE

Considerations:

The case of Zamudio is peculiar because, apart from having 3.236 residents, has a huge industrial area which also hosts about 5,000 people/day working there. In order to reduce the bias due to the calculation of costs/capita on residents, costs related to PAYT implementation have been allocated considering only the residential part, also considering that the industrial area will not have locked containers.

In the case of Zamudio, despite having high Capex and Opex per capita compared to the case of Seveso or many other European municipalities with PAYT, the foreseen increase in separate collection rate makes the case for the overall economic viability. In the chart shown, the strong reduction of residual waste generated and the related increase in paper and plastics collected, mostly from the industrial area, allows to save roughly 30 €/capita/year which compensate the higher technology and implementation costs.

As a note, costs have been calculated in detail by Deusto and Zamudio, putting just the over-expenditures related to the implementation of PAYT, with respect to the normal situation in which, for instance, ordinary replacement of waste containers would happen without putting RFID identification systems and locked chamber for waste delivery.

3.3. Seveso

TABLE 9 – ECONOMIC ASSESSMENT OF PAYT IN SEVESO

Inhabitants of the pilot area	23.561							
Put here only EXTRA costs respect to the baseline without PAYT								
	Capex	Depreciation years	Capex annual depreciation	Opex (annual costs)	Other annual costs	Notes	TOTAL	€/capita
PAYT infrastructure (vehicle antennas)		7	3.575,00 €			Lumpsum to Gelsia	3.575,00 €	0,15 €
PAYT infrastructure (bags with RFID, vending machines, software)				105.880,74 €		Lumpsum to Gelsia	105.880,74 €	4,49 €
PAYT invoicing: extra cost for 2 invoices / year and extra personnel				25.333,33 €		Allocation estimate	25.333,33 €	1,08 €
PAYT campaigns (in Capex: 1st year campaign. In OpEx: annual campaign.	10.000,00 €	5	2.309,75 €				2.309,75 €	0,10 €
TOTAL costs			5.884,75 €	131.214,07 €	0,00 €	Without VAT	137.098,82 €	5,82 €

	Treatment price (landfill, MBT, recycling...) put NEGATIVE values if there is an income from Soc. Punto Verde etc. €/t	TOTAL AMOUNTS (tonnes/year of the pilot)			Variation	
		Baseline:	Follow up after PAYT	Notes	Total €	Total €/capita
Residual waste	99,07 €	1684,21	1394,06		- 28.744,00 €	- 1,22 €
Paper	-33,00 €	825,52	833,52		- 264,00 €	- 0,01 €
Glass	-77,00 €	903,06	933,64		- 2.354,66 €	- 0,10 €
Light packaging	-88,00 €	719,92	735,998		- 1.414,86 €	- 0,06 €
Biowaste	-88,64 €	1576,85	1674,72		- 8.675,00 €	- 0,37 €
Total main fractions		5709,56	5571,938		Total variation of waste treatment costs: - 41.452,52 €	- 1,76 €
Total recycling rate (only 5 main fractions)		71%	75%			

FIGURE 23 – ECONOMIC BALANCE

Considerations:

The overall cost for the implementation of PAYT in Seveso is in line with the average of Italian municipalities; in Italy now around 700 of them have PAYT in place, with different schemes, and typical yearly costs are in the range of 2-8 €/capita/year.

What's peculiar in the case of Seveso is that, having a high baseline in terms of separate collection (due to a long term strategy lasting many years, including door to door collection, citizens sensitization and biowaste collection), the additional economic benefits related to the "last jump" made possible by PAYT are limited (€ 1.76/capita/year).

This is a lesson learnt to be taken into account; PAYT allows to make a big jump to high recycling targets only when the baseline is mid-range, e.g. around 40-50%. Starting from higher values may result in high technology costs and low benefits; from lower ones, like Cascais and Zamudio,

may allow a quick increase but most probably there are some steps to be performed before introducing PAYT, such as good sensitization and implementing a good source separation scheme for biowaste which allows reaching 50% s.c. rate in the case of road containers or 65-70% in the case of door to door.

Annex 1 - Current Waste tax in Cascais (POR)

CASCAIS

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo 2 à Proposta n.º 937 /2016 – Pacote Fiscal para 2017

TARIFÁRIO DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		2017
1. Tarifa de disponibilidade (período 30 dias)		
a. Doméstico		4,2413 €
b. Não Doméstico		20,9475 €
c. Instituições Particulares de Solidariedade Social, Instituições e Agremiações privadas de beneficência, culturais, desportivas e outras de Interesse público		12,5888 €
d. Estado e outras pessoas coletivas de direito público		8,4150 €
e. Tarifa social		Isento
f. Tarifa familiar		3,1613 €
2. Tarifa Variável (aplicar sobre o consumo de água faturado):		
a. Doméstico		32%
b. Não Doméstico		60%
c. Instituições Particulares de Solidariedade Social, Instituições e Agremiações privadas de beneficência, culturais, desportivas e outras de Interesse público.		20%
d. Estado e outras pessoas coletivas de direito público		60%
3. A Tarifa variável aplicável às famílias carenciadas e a famílias numerosas é de 20%, beneficiando do regime tarifário de abastecimento de água definido em Instrumento próprio.		20%
4. As tarifas são cobradas pelas Águas de Cascais, SA., nos termos do acordo celebrado com esta empresa e transferidos mensalmente para o Município após cobrança.		
5. O tarifário agora aprovado entra em vigor no próximo dia 01 de janeiro de 2017		

Annex 2 - Current Waste tax in Zamudio (ESP)

www.zamudiokoudala.net
 Sabino Arana plaza 1, 48170 Zamudio, Bizkaia
 Tel. 944060946 / Fax: 944010622 / udala@zamudiokoudala.net

TARIFA TASA DE BASURAS 2017

Los contribuyentes sujetos a este precio público satisfarán las siguientes tarifas:

CONCEPTO	1ª	2ª	3ª
1. Por cada vivienda	24,40 €	22,40 €	20,30 €
2. Comercios, alimentación, hostelería, bebidas	92,20 €	84,40 €	76,80 €
3. Comercios en general, y oficinas, clínicas y similares, profesionales	57,00 €	52,20 €	47,60 €
4. Entidades Bancarias	57,00 €	52,20 €	47,60 €

Las cuotas tarifadas en los epígrafes 2 y 3 se considerarán de aplicación a establecimientos de hasta 100 m2 de superficie.

Los que rebasen dicha superficie, satisfarán la tasa correspondiente, aumentada en la forma siguiente:

De 101 m2 hasta 200 m2	50 %
De 201 m2 hasta 400 m2	75 %
De 401 m2 hasta 500 m2	150 %
De 501 m2 hasta 1000 m2	200 %

Por cada 500 m2. ó fracción que exceda a los primeros 1.000 m2, satisfarán además del 200% de recargo de los primeros 1.000 m2., un 25% no acumulativo de la tasa inicial.

www.zamudiokoudala.net
 Sabino Arana plaza 1, 48170 Zamudio, Bizkaia
 Tel: 944609950 / Fax: 944010622 / udala@zamudiokoudala.net

Las cuotas tarifadas en el epigrafe 4 se considerarán de aplicación a establecimientos de hasta 25 m². de superficie.

Los que rebasen dicha superficie, satisfarán la tasa correspondiente, aumentada en la forma siguiente:

De 26 m ² . hasta 50 m ²	25%
De 51 m ² . hasta 100 m ²	50%
De 101 m ² . hasta 200 m ²	100%
De 201 m ² . hasta 500 m ²	150%
De 501 m ² . hasta 1.000 m ²	200%

Por cada 500 m². ó fracción que exceda a los primeros 1.000 m², satisfarán además del 200% de recargo de los primeros 1.000 m²., un 25% no acumulativo de la tasa inicial.

5.- Las industrias, talleres y fábricas de todas clases que ocupen hasta 6 trabajadores.....68,39 €

De 7 a 20 trabajadores.....	181,54 €
De 21 a 50 trabajadores.....	362,96 €
De 51 a 100 trabajadores.....	562,13 €
De 101 a 200 trabajadores.....	1.009,83 €
De 201 a 400 trabajadores.....	1.193,87 €

Por cada 200 trabajadores o fracción que exceda de los primeros 400, satisfarán la precedente tasa aumentada en un 25% no acumulativo.

Cuando una industria ocupe trabajadores eventuales la base será el promedio de los trabajadores ocupados en el año precedente.

6.- Comunidades de garajes:

a).- Hasta 500 m ² superficie	30,00.- €
b).- Más de 500 m ²	50,00.- €

Por cada 500 m². ó fracción que exceda a los primeros 1.000 m², satisfarán además de la tarifa de los primeros 1.000 m², 25,00.- € no acumulativos.

www.zamudiokoudala.net
 Sabino Arana plaza 1, 48170 Zamudio, Bizkaia
 Tel: 944060910 / Fax: 944090322 / udala@zamudiokoudala.net

TARIFA TASA DE BASURAS 2018

Los contribuyentes sujetos a este precio público satisfarán las siguientes tarifas:

CONCEPTO	1ª	2ª	3ª
1. Por cada vivienda	24,85 €	22,80 €	20,65 €
2. Comercios, alimentación, hostelería, bebidas	93,85 €	85,90 €	78,20 €
3. Comercios en general, banca y oficinas, clínicas y similares, profesionales	58,05 €	53,15 €	48,45 €
4. Entidades Bancarias	58,05 €	53,15 €	48,45 €

Las cuotas tarifadas en los epígrafes 2 y 3 se considerarán de aplicación a establecimientos de hasta 100 m² de superficie.

Los que rebasen dicha superficie, satisfarán la tasa correspondiente, aumentada en la forma siguiente:

De 101 m ² hasta 200 m ²	50 %
De 201 m ² hasta 400 m ²	75 %
De 401 m ² hasta 500 m ²	150 %
De 501 m ² hasta 1000 m ²	200 %

Por cada 500 m². ó fracción que exceda a los primeros 1.000 m², satisfarán además del 200% de recargo de los primeros 1.000 m²., un 25% no acumulativo de la tasa inicial.

www.zamudiokoudala.net
 Sabino Arana plaza 1, 48170 Zamudio, Bizkaia
 Tel: 944040956 / Fax: 944033622 / urdala@zamudiokoudala.net

Las cuotas tarifadas en el epigrafe 4 se considerarán de aplicación a establecimientos de hasta 25 m2. de superficie.

Los que rebasen dicha superficie, satisfarán la tasa correspondiente, aumentada en la forma siguiente:

De 26 m2. hasta 50 m2.....	25%
De 51 m2. hasta 100 m2.....	50%
De 101 m2. hasta 200 m2.....	100%
De 201 m2. hasta 500 m2.....	150%
De 501 m2. hasta 1.000 m2.....	200%

Por cada 500 m2. ó fracción que exceda a los primeros 1.000 m2, satisfarán además del 200% de recargo de los primeros 1.000 m2., un 25% no acumulativo de la tasa inicial.

5.- Las industrias, talleres y fábricas de todas clases que ocupen hasta 6 trabajadores..... 70,95 €

De 7 a 20 trabajadores..... 188,35 €

De 21 a 50 trabajadores..... 376,55 €

De 51 a 100 trabajadores..... 583,10 €

De 101 a 200 trabajadores.....1.047,50 €

De 201 a 400 trabajadores..... 1.238,50 €

Por cada 200 trabajadores o fracción que exceda de los primeros 400, satisfarán la precedente tasa aumentada en un 25% no acumulativo.

Cuando una industria ocupe trabajadores eventuales la base será el promedio de los trabajadores ocupados en el año precedente.

6.- Comunidades de garajes:

a).- Hasta 500 m2 superficie	30,55.- €
b).- Más de 500 m2	50,90.- €

Por cada 500 m2. ó fracción que exceda a los primeros 1.000 m2, satisfarán además de la tarifa de los primeros 1.000 m2, 25,45.- € no acumulativos.

Annex 3 – New PAYT regulation in Seveso (ITA)

	COMUNE DI SEVESO Provincia di Monza e della Brianza Codice 11100	Numero 3	Data 28/02/2018
---	--	-------------------------------	--------------------------------------

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, a seguito di avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
BUTTI PAOLO	SI	GAROFALO GIORGIO	SI
ARGIUOLO ANITA	SI	BIZZOZERO ALFONSO	SI
BONITO ALESSANDRO	SI	MILANI GIOVANNI BATTISTA	SI
POGLIANI NADIA	SI	CAPPELLETTI ERSILIA TERESA	SI
FUMAGALLI ROBERTO	SI	GORLA LUCA	SI
BOMBONATO FABIO ANDREA	NO	PAGANI ROBERTO	NO
TAVECCHIO DIEGO	SI	VACCARINO MASSIMO ETTORE	SI
ALAMPI NATALE	SI	TAGLIABUE DANIELE PIERO MARIA	NO
ALLIEVI LUCA LUIGI	SI		

Presenti: 14 Assenti: 3

Partecipa il Vice Segretario DR.SSA MARIA GIUSEPPINA CATALDI.

Essendo legale il numero degli intervenuti il DR. GAROFALO GIORGIO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori G.Cilia, F.Rivolta, L.Caria, A.Formenti, M.La Greca.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti IMU, TASI e TARI;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nei casi espressamente previsti, oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Considerato che, a seguito dell'adesione del Comune di Seveso al progetto europeo Waste4Think, a decorrere dall'anno 2017 è applicata la Tari (Tassa sui rifiuti) a Misura;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto opportuno, dopo il primo anno di applicazione della Tari a Misura, e per adeguare il tributo alle norme vigenti, apportare le opportune modifiche al Regolamento IUC – componente Tari, come da schema di Regolamento allegato alla presente delibera;

Considerato, per quanto concerne il Regolamento IUC – componente IMU, di modificare l'art. 3 "Base imponibile delle aree fabbricabili" ai commi 4, 6 e 7 come segue:

- 4 Il valore delle aree edificabili così determinato costituisce il valore applicabile ai terreni edificabili.
- 6 qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori come sopra determinati, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
- 7 I valori delle aree edificabili dovranno essere aggiornati ogni tre anni con riferimento alla variazione dell'indice Istat intervenuta nel periodo precedente."

Ritenuto inoltre, di dover modificare il Regolamento IUC – componente IMU all'art. 4 "Fabbricati inagibili o inabitabili", comma 1) come segue:

"Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del D.L. 201/2011, l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale previa presentazione di perizia a carico e cura del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione";

Ritenuto inoltre di dover adeguare alla modifica sopra indicata anche il Regolamento IUC – componente Tasi, all'art. 6 "Base imponibile", comma 2 lett. b) come segue:

"per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale previa presentazione di perizia a carico e cura del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

Visto lo schema di Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC", nelle sue componenti IMU, TARI A MISURA e TASI, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, co. 8, della Legge n. 448/2001 e l'art. 1 co. 169 della Legge 296/2006, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto 29 novembre 2017, del Ministero dell'Interno, che per l'anno 2018 differisce al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle normativa legislativa inerente l'Imposta Comunale IUC e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che è stato emanato il Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 recante “Servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati - Copertura integrale dei costi - Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di tariffazione puntuale commisurata al servizio reso”, in attuazione dell’art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall’art. 42 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221;

Visto che la facoltà di passare a tariffa puntuale è garantita ai Comuni dall’art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce che “ I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono ...omissis... prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.”;

Visto che è facoltà dei Comuni mantenere la natura tributaria della TARI (art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) pur introducendo per la commisurazione della componente variabile della stessa la misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, senza applicazione dell’IVA (Sentenza TAR Piemonte Sez. I n.945 - 30/06/2016 passata in giudicato).

Visto il verbale della Commissione Regolamento del Consiglio e per lo studio dei diversi Regolamenti comunali nella seduta del 29.01.2018;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1) punto 7 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopracitato, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

Per la discussione si rimanda alla trascrizione integrale parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegata.

Consiglieri presenti: n. 14

Voti favorevoli: n. 10 (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bizzozero, Bonito, Cappelletti, Milani, Fumagalli, Pogliani, Gorla)

Voti contrari: n. 4 (Allievi, Alampi, Vaccarino, Tavecchio)

Astenuti: nessuno

DELIBERA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende approvata;
- 2) Di approvare le modifiche al Regolamento IUC – componente Tari, come da schema di Regolamento allegato alla presente delibera;
- 3) Di approvare, per quanto concerne il Regolamento IUC – componente IMU, le modifiche all’art.3 “Base imponibile delle aree fabbricabili”, commi 4, 6 e 7 come segue:

4. Il valore delle aree edificabili così determinato costituisce il valore applicabile ai terreni edificabili.
 6. qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori come sopra determinati, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
 7. I valori delle aree edificabili dovranno essere aggiornati ogni tre anni con riferimento alla variazione dell'indice Istat intervenuta nel periodo precedente."
- 4) Di approvare, per quanto concerne il Regolamento IUC – componente IMU, le modifiche all'art.4 "Fabbricati inagibili o inabitabili", comma 1) come segue:
"Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del D.L. 201/2011, l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale previa presentazione di perizia a carico e cura del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione";
 - 5) Di approvare inoltre, le modifiche apportate all'art. 6 "Base imponibile", comma 2 lett. b) del Regolamento IUC – componente Tasi, come segue:
"Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale previa presentazione di perizia a carico e cura del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione";
 - 6) di approvare il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC", nelle sue componenti IMU, TARI A MISURA e TASI, come da schema allegato alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 7) di dare atto che le modifiche al regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018;
 - 8) di dare atto che la presente delibera ed il relativo Regolamento dovranno essere trasmessi in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e nella modalità previste dalla normativa vigente.

Con n. n. 10 favorevoli (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bizzozero, Bonito, Cappelletti, Milani, Fumagalli, Pogliani, Gorla) n. 3 astenuti (Alampi, Vaccarino, Tavecchio) n. 1 contrario (Allievi), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali.

Allegati:

- Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC";
- Parere Collegio Revisori;
- Pareri.

CITTÀ DI SEVESO

(Provincia di Monza e Brianza)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

"IUC"

Approvato con delibera di C.C. n. 9 del 20.05.2014

Approvato con delibera di C.C. n.15 del 14.05.2015

Approvato con delibera di C.C. n. 6 del 11.04.2016

Approvato con delibera di C.C. n. 9 del 30.03.2017

Approvato con delibera di C.C. n. del

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

PARTE SECONDA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI a misura.

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

PARTE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI

(Tributo sui servizi indivisibili)

PARTE QUARTA

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria I.M.U.

PARTE PRIMA
Disciplina generale della IUC

Art. 1 – Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

c) per quanto riguarda l'IMU:

- 1) la disciplina di categorie assimilate all'abitazione principale;
- 2) la disciplina di riduzioni ed esenzioni.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI A MISURA ex art.1 comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147

Indice

ART. 1 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	6
ART. 2 -	ISTITUZIONE DELLA TARI A MISURA	6
ART. 3 -	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	6
ART. 4 -	PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	6
ART. 5 -	SUPERFICI SOGGETTE A TARIFFA	7
ART. 6 -	SUPERFICI NON SOGGETTI A TARIFFA.....	8
ART. 7 -	ESCLUSIONE / RIDUZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	8
ART. 8 -	ESENZIONI	9
ART. 9 -	APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	10
ART. 10 -	OBBLIGAZIONE TARIFFARIA	10
ART. 11 -	TARIFFA DI RIFERIMENTO	11
ART. 12 -	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA A MISURA.....	11
ART. 13 -	COMPONENTI DI COSTO	12
ART. 14 -	METODO UTILIZZATO	12
ART. 15 -	DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	13
ART. 16 -	DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	13
ART. 17 -	ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ.....	13
ART. 18 -	CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	14
ART. 19 -	CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	15
ART. 20 -	UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE.....	15
ART. 21 -	MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	16
ART. 22 -	RIDUZIONI DELLA TARIFFA.....	16

ART. 23 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	18
ART. 24 - AGEVOLAZIONI	18
ART. 25 - COPERTURA DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	19
ART. 26 - SERVIZI.....	19
ART. 27 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	20
ART. 28 - IL TRATTAMENTO DEI DATI.....	20
ART. 29 - CONTROLLI E VERIFICHE.....	20
ART. 30 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	21
ART. 31 - DENUNCIA D’INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE E CONDUZIONE	21
ART. 32 - NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI.....	22
ART. 33 - ACCERTAMENTI	22
ART. 34 - RISCOSSIONE	23
ART. 35 - CONGUAGLI	24
ART. 36 - SANZIONI.....	24
ART. 37 - INTERESSI.....	25
ART. 38 - RIMBORSI.....	25
ART. 39 - IMPORTI MINIMI	25
ART. 40 - ISTANZA DI CONTESTAZIONE.....	25
ART. 41 - CONTENZIOSO	25
ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE	26
ART. 43 - ABROGAZIONI	26
ART. 44 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	26
ART. 45 - RIFERIMENTI DI LEGGE	26
ART. 46 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA.....	26

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina della TARI diretta alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, prevista dall'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Istituzione della TARI a misura

1. Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è istituita sul territorio comunale la TARI a Misura.

Art. 3 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento e di misurazioni puntuali del rifiuto indifferenziato conferito per singola utenza, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

2. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.1 comma 683 della Legge n. 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario è redatto secondo le indicazioni del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, ed è approvato dal Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata ai volumi di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. È fatta salva ai sensi del comma 666 art. 1 Legge 147/2013 l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

6. La TARI a Misura è applicata e riscossa dal Comune di Seveso, che è anche titolare del credito dell'utenza.

7. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, i servizi di spazzamento e di igiene, le azioni di prevenzione rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

8. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 4 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, che

producano o che potenzialmente siano suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tari, L. 147/2013. Per le altre unità immobiliari, la superficie da utilizzare per il calcolo della TARI, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile.

3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a TARI è misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e le terrazze;
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle pari o superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
- d) la superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale) o da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto se si tratta di aree di proprietà privata o dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. E' fatto obbligo al soggetto responsabile del pagamento di presentare all'Ufficio Tributi del Comune, solo in caso di variazioni, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

6. La tariffa è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 - Superfici soggette a tariffa

1. Sono soggetti a tariffa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, compresi quelli accessori o pertinenziali, e qualunque sia il loro uso, purché, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette a tariffa tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture e aperte su almeno un lato, comprese quelle accessorie e pertinenziali.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 - Superfici non soggetti a tariffa

1. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte e locali di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117, commi 2 e 3 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Utenze non domestiche

- locali di cui all'art. 7 comma 2;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- le parti degli impianti sportivi, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tassazione ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7 - Esclusione / Riduzione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a. Le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b. Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto delle superfici che producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati sulla base delle disposizioni del presente regolamento. Al loro smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento della quota fissa pari al 20%.

5. Per fruire dell'esclusione o riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 31 Maggio dell'anno successivo a quello di competenza dell'agevolazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Le riduzioni/esclusioni sono applicate a condizione che sia stata presentata la denuncia originaria o di variazione con l'indicazione delle superfici interessate alla riduzione/esclusione.

La richiesta di detassazione, debitamente documentata, deve essere precedentemente valutata dal competente Servizio Ecologia Comunale.

La mancata presentazione della documentazione attestante lo smaltimento così come indicato nel punto b) di cui sopra, comporta la revoca del beneficio e l'imputazione in sede di conguaglio da parte del Comune delle intere superfici su cui insiste l'attività produttiva e magazzini ad essa correlati.

Art. 8 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa:

a) gli asili nido, le scuole materne, le scuole primarie e secondarie, inferiori e superiori, sia statali che paritarie, posto che le scuole statali sono esentate per legge;

b) enti ecclesiastici limitatamente alle attività di culto;

c) enti ecclesiastici per la superficie destinata alle attività di formazione connesse al culto, case di riposo, strutture destinate all'assistenza alla persona senza scopo di lucro che rispettano il disposto di cui ai successivi commi 2 e 3;

d) enti socio assistenziali/associazioni/fondazioni che svolgono attività di accoglienza degli indigenti e/o attività di assistenza sanitaria non aventi fini di lucro che rispettano il disposto di cui ai successivi commi 2 e 3.

e) locali e le aree per i quali la tariffa sarebbe integralmente a carico del Comune.

Resta ferma la disciplina della tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tariffa. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere

direttamente al Comune, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie.

2.L'ufficio Ecologia effettua controlli periodici sul rifiuto indifferenziato prodotto dalle Utenze di cui al comma 1, lettere c, d per verificare la corretta differenziazione dei rifiuti prodotti da ciascuna di essa e fornire gli idonei strumenti a supporto dell'attività di conferimento differenziato degli stessi.

3.La presenza nel rifiuto indifferenziato residuo (sottratti gli ausili per incontinenza) di una quota superiore al 30% in peso di rifiuto differenziabile comporta il decadimento dall'esenzione per la singola utenza, per l'annualità in corso.

Art. 9 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 10 - Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione dei locali e termina lo stesso giorno in cui si è verificata la cessazione, se la denuncia di cessazione è presentata entro i termini previsti dall'art. 31 comma 5).

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, comunicata oltre i termini previsti dall'art. 31 comma 5), dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata, la tariffa non è dovuta se l'utente dimostri che la stessa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata, in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

5. Il Comune procede alla cessazione d'ufficio delle utenze nel caso di emigrazione in altro Comune di tutto il nucleo familiare nel caso in cui i locali siano stati occupati a titolo di locazione; nello stesso tempo deve essere attivato l'accertamento nei confronti del proprietario dei locali.

TITOLO II - SISTEMA DI TARIFFAZIONE A MISURA

Art. 11 - Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento è determinata in modo che il totale delle entrate rispetti il grado di copertura integrale dei costi di gestione di cui all'art. 3, comma 4 del presente Regolamento.
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali indicati nelle delibere tariffarie. In particolare per la parte variabile della tariffa si prende come base di calcolo il costo di riferimento suddiviso per il volume dei rifiuti indifferenziati rilevato mediante sacchi/contenitori dotati di microchip conferito, tenendo conto del peso specifico medio degli stessi, rideterminato periodicamente, sulla base di apposite campagne.

Art. 12 - Determinazione della tariffa a misura

1. Annualmente il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile (TV), rapportata ai volumi di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La ripartizione dei costi di gestione in parte fissa e variabile è determinata annualmente nel Piano Finanziario.
3. La parte variabile della tariffa a misura può essere suddivisa in 2 quote, TV1 e TV2, ripartite sulla base della percentuale indicata nella delibera di approvazione del piano finanziario. La suddivisione tra le 2 quote, approvata con il Piano Finanziario annuale, vede TV1 calcolata sulla base dei coefficienti Kb e Kd di cui al DPR 158/99 e TV2 correlata al volume dei conferimenti di rifiuto indifferenziato della singola utenza.
4. La parte fissa TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + CRT_f + CRD_f + ACC$$

dove:

- CSL** = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche
CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso
CGG = Costi Generali di Gestione
CCD = Costi Comuni Diversi
AC = Altri Costi
CK = Costi d'uso del Capitale
ACC = Fondo rischi svalutazione crediti
CRT_f = Costi di Raccolta e Trasporto RSU attribuibili alla parte fissa
CRD_f = Costi di Raccolta Differenziata per materiale attribuibili alla parte fissa

5. La parte variabile TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza e deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TV = CRT_v + CTS + CRD_v + CTR$$

dove:

- CRT_v** = Costi di Raccolta e Trasporto RSU attribuibili alla parte variabile.
CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU.
CRD_v = Costi di Raccolta Differenziata per materiale attribuibili alla parte variabile.
CTR = Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia.

Art. 13 - Componenti di costo

1. Le componenti di costo della tariffa sono definite come segue:

1.1. Costi operativi di gestione - CG

a) **CGIND** = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati
In tali costi sono compresi: **CSL, CRT_r, CRT_v, CTS, AC**

b) **CGD** = costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
In tali costi sono compresi: **CRD_r, CRD_v, CTR**

Nel computo dei costi **CGD** non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI qualora venga corrisposto il relativo contributo o da valorizzazione su libero mercato;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

1.2. Costi Comuni –

In tali costi sono compresi: **CARC, CGG, CCD.**

Possono essere compresi in questi costi anche quelli relativi alla campagne di informazione e di Prevenzione della produzione dei Rifiuti (CPR)

1.3. Costi d'uso del Capitale - CK

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

1.4. Accantonamenti

Accantonamento per un fondo rischi su crediti di utenze che potrebbero essere dichiarati inesigibili.

Il gestore deve evidenziare tutte le voci di costo che hanno determinato l'entità del servizio preposto, compresa la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

Art. 14 - Metodo utilizzato

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del DPR 158/99:

- utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
- utenza non domestiche comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi,

gabinetti medici, ecc.) ma anche gli enti, le comunità, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, ecc..

2. I costi totali vanno ripartiti tra i due tipi di utenze anche in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 15 - Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

2. Il Comune determina i coefficienti di adattamento (K_a) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 1a/1b allegata al DPR 158/99 o determinandoli in via sperimentale attraverso analisi proprie, effettuate valutando la produzione di rifiuti di ogni singola categoria di utenza.

3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Art. 16 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso, tenuto conto della specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione (K_c) da attribuire alla parte fissa della tariffa, desumendoli dalla tabella 3a/3b allegata al DPR 158/99 o determinandoli in via sperimentale attraverso analisi proprie, effettuate valutando la produzione di rifiuti di ogni singola categoria di utenza.

3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

4. E' ammesso l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate in sede di predisposizione del bilancio preventivo, nei casi in cui a seguito di studi specifici con misure puntuali si renda evidente tale necessità.

Art. 17 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art.16, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività (codice ATECO) o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune o SCIA. In mancanza o in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superfici vendita, esposizione, deposito, ecc.).

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 18 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)}$$

dove:

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$\mathbf{Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot} (n) * Ka (n)}$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot} (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è calcolata sulla base della produzione di rifiuto indifferenziato. Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita) per la quantità di rifiuto indifferenziato prodotto dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TVd (n) = Quv * Cu}$$

dove:

TVd (n) = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = volume di rifiuto indifferenziato prodotto dalla singola utenza.

Cu = costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita).

Tale costo è specificato nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, si riferisce all'anno solare di riferimento ed è determinato dal rapporto tra la parte variabile della TARI attribuibile alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sulla base di un peso specifico (kg/l e l/sacco) determinato periodicamente.

3. Conferimenti minimi

Per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio, a carico delle Utenze Domestiche può essere incluso un volume minimo determinato annualmente nella delibera di approvazione del Piano finanziario. Potranno quindi essere addebitati alle utenze volumi minimi anche se non esposti.

La modalità di disincentivazione viene precisata all'interno del Piano finanziario approvato annualmente.

Art. 19 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFnd (ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc (ap)}$$

dove:

Tfnd (ap, Sap) = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$\mathbf{Qapf = Ctapf / \Sigma_{ap} S_{tot}(ap) * Kc (ap)}$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

S_{tot} (ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva (ap).

Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita, o €/contenitore) per il volume di rifiuti indifferenziati prodotti dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TVnd = Cu * Quv}$$

dove:

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica.

Cu = costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita o €/contenitore).

Tale costo è specificato dalla delibera annuale di approvazione delle tariffe, si riferisce all'anno solare di riferimento ed è determinato dal rapporto tra la parte variabile della TARI attribuibile alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche sulla base di un peso specifico (kg/l e l/sacco) determinato periodicamente.

Quv = quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall'utenza non domestica.

3. Conferimenti minimi

Per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio e per bilanciare l'attribuzione della parte variabile, a carico delle Utenze non Domestiche può essere incluso nella parte fissa un volume minimo determinato annualmente nella Delibera di approvazione del Piano finanziario. Potranno quindi essere addebitati alle utenze un numero di ritiri corrispondenti ad un volume minimo, anche se non esposto.

Art. 20 - Utenze non stabilmente attive

1. Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono:

- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero che, nel corso dell'anno solare, occupano o conducono locali per un periodo inferiore a 183 giorni, anche non consecutivi.

- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da SCIA/licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Per le utenze non domestiche si applica il metodo di cui all'art. 19 per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto di autorizzazione o, se, superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. La tariffa viene determinata su base giornaliera relativamente alla categoria di riferimento.

3. Per le utenze domestiche sono associati ai fini del calcolo della tariffa:
- nucleo 2 per tutte le superfici.

4. Al fine di verificare che l'utenza non sia stabilmente attiva, possono essere richiesti, a cura del Comune, copia delle bollette dei consumi per le utenze a rete.

5. A queste sarà applicata la riduzione di cui all'art. 22, comma 2.

Art. 21 - Modalità di realizzazione del servizio

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, introdotto dal Comune, consente di applicare la tariffa a misura secondo gli indirizzi della legislazione nazionale vigente ed è conforme alle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017.

2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione del "resto", rifiuti indifferenziati, con il:

- Sistema a transponder

L'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani, avviene mediante l'utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori conformi al servizio erogato, utilizzati per più o singoli conferimenti dallo stesso utente, esempio contenitori rigidi o sacchi di diverse capacità.

Con l'applicazione del sistema, avviene l'associazione del codice RFID tag all'utente, attribuendo inoltre all'utente il volume del contenitore utilizzato. Mediante un lettore RFID posto sull'automezzo di raccolta, viene rilevato il conferimento del rifiuto. Le fasi successive alla lettura, che portano alla bollettazione all'utente dei rifiuti conferiti, sono automatizzate e non richiedono alcun intervento manuale. La quantità prodotta da ogni singola utenza sarà calcolata dal prodotto del numero di conferimenti effettuati per il peso specifico medio; quest'ultimo è calcolato periodicamente ed indicato nella delibera di approvazione del piano tariffario.

3. Per la raccolta dei rifiuti differenziati, gli utenti utilizzano le modalità di conferimento di cui al regolamento di igiene urbana. Per alcuni tipi di rifiuti differenziati, i contenitori potranno essere predisposti direttamente dal gestore del servizio e posizionati in farmacie e negozi sul territorio (per esempio: contenitori per i medicinali scaduti presso le farmacie e gli ambulatori medici, pile esauste). I rifiuti differenziati potranno anche essere conferiti direttamente dalle utenze presso la Piattaforma Ecologica.

4. Non saranno raccolti i rifiuti esposti con modalità non conformi rispetto a quelle indicate dal regolamento di igiene urbana. L'Amministrazione comunale provvederà ad individuare l'autore dell'abbandono dei rifiuti, che sarà soggetto a sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti.

5. Il Gestore del servizio di raccolta deve mettere a disposizione in tempo reale (con frequenza giornaliera mediante server web dedicato o sistema equivalente e con protezione dei dati trasmessi) al Comune i dati di raccolta di sacchi e contenitori dotati di RFID tag, in modo tale che l'imputazione alle Utenze possa essere precisa e possano essere effettuati i necessari controlli per l'ottimizzazione del sistema e l'effettuazione di campagne di comunicazione mirate e costanti.

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 22 - Riduzioni della Tariffa.

1. La tariffa è ridotta per quota fissa e quota variabile (limitatamente a TV1 se applicata) nel seguente caso:
- del **60%** quando i locali o le aree soggetti a tariffazione sono distanti più di 500 metri dal punto di raccolta.

2. La tariffa è ridotta del **20%**, per quota fissa e quota variabile (limitatamente a TV1 se applicata) nei seguenti casi:

a) per locali o aree soggetti a tariffazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. La riduzione si applica inoltre per le abitazioni di persone che risiedono o hanno la dimora in località al di fuori del territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno. Il Comune si riserva di accertare quanto dichiarato;

b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente purché non superiore a 183 gg nell'anno solare. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

c) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. La tariffa è ridotta del **20%**, per quota fissa nei seguenti casi:

a) per locali o aree soggetti a tariffazione, nel caso di utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico. Condizione necessaria per l'applicazione della riduzione è la frequenza degli appositi corsi comunali ove attivati. La richiesta, munita del predetto certificato, deve essere inoltrata al competente Servizio Ecologia che, dopo aver espletato apposito accertamento tecnico, comunicherà all'ufficio Tributi gli esiti dell'istruttoria per i provvedimenti. Gli utenti saranno soggetti a controlli periodici al fine di mantenere la riduzione per compostaggio.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1,2,3 del presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. In attuazione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte fissa della tariffa, pari al 30% fatto salvo che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, i rifiuti assimilati prodotti. A questo proposito si stabilisce che:

- per "riciclo" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini;

- ai fini dell'applicazione della suddetta agevolazione per le utenze non domestiche il soggetto passivo deve produrre apposita dichiarazione al Comune, presentando idonea documentazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità dei rifiuti avviata al recupero nell'anno di riferimento, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

Tali agevolazioni verranno calcolate a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza.

6. La TARI è ridotta del 100% per la quota fissa e variabile (limitatamente a TV1 se applicata) per locali o aree di cui all'art. 7 comma 3, nel caso di utenze non domestiche che producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

7. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, il Comune si riserva la facoltà di applicare la riduzione del 30% sulla parte fissa e sulla parte variabile (limitatamente a TV1 se applicata), per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

8. Il Comune si riserva la facoltà di riconoscere riduzioni sulla TARI alle attività produttive e commerciali che effettuano devoluzione delle eccedenze alimentari e dei restanti prodotti ai fini di solidarietà sociale, di cui alla

L 166/2016 (farmaceutici, di medicazione, di igiene, di cancelleria, ...) a seguito di rendicontazione al Comune entro il 31/03 delle quantità effettivamente devolute con le modalità di cui alla legge 166/2016. La riduzione viene applicata alla TF della TARI dell'attività che l'ha messa in atto sulla base della percentuale di devoluzione con finalità sociali rispetto alla somma di rifiuto totale prodotto (devoluto + rifiuto indifferenziato prodotto, rilevato tramite RFID).

La richiesta di riduzione deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro il 20/01.

9. Le utenze interessate di cui ai commi 5 e 6 devono presentare il rinnovo della riduzione entro il 31 Maggio di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante lo smaltimento/recupero di rifiuti speciali di cui agli stessi commi. La detrazione della tariffa sarà determinata a consuntivo e contabilizzata a conguaglio con la fatturazione dell'anno successivo.

10. Le riduzioni si applicano su richiesta dell'interessato e hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di dichiarazione.

11. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste e salvo nuove disposizioni regolamentari del Comune.

12. L'utente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio di ogni anno il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui al comma 1, 2 e 3. In assenza di tale denuncia, il Comune recupererà l'importo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione, con l'applicazione di sanzioni ed interessi.

13. Le riduzioni dei commi precedenti non sono cumulabili.

Art. 23 - Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Per la raccolta differenziata è automaticamente assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del DPR 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Art. 24 - Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa e variabile (limitatamente a TV1 se applicata) alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) riduzione del 30% per nucleo familiare con ISEE minore o pari a € 15.000,00, a condizione che l'abitazione principale sia l'unico immobile posseduto ad uso abitativo e che la stessa sia classificata o classificabile nelle categorie A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7.

b) riduzione del 20% per le abitazioni aventi una superficie tassabile non superiore a mq. 120, occupata da un nucleo familiare composto da una o più persone di cui almeno un componente sia di età pari o superiore a 80 anni, previa presentazione di un'attestazione ISEE del nucleo familiare inferiore o pari ad € 15.000,00;

c) esenzione per i nuclei familiari al 1° gennaio dell'anno di riferimento composti da almeno 4 figli minori di 24 anni, aventi un ISEE inferiore a 30.000 euro;

d) esenzione per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per almeno 6 mesi;

2. A favore delle Utenze che utilizzano Prodotti Sanitari e Assorbenti (PSA), ovvero si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) nuclei familiari con neonati fino a 3 anni, utilizzanti pannolini usa e getta,
- b) nuclei familiari con componenti utilizzanti ausili di incontinenza,
- c) strutture socio-assistenziali senza fini di lucro operanti sul territorio comunale, che beneficiano di esenzione di cui all'art.8, c.1, lettera d)

è messo a disposizione un quantitativo annuo di sacchi dedicati alla raccolta dei PSA, non contabilizzati ai fini della determinazione della parte variabile della tariffa. La consistenza della fornitura annua viene stabilita nella Deliberazione di adozione del Piano Finanziario.

Non vengono concesse agevolazioni a nuclei familiari che utilizzano pannolini lavabili in quanto essi generano un risparmio diretto in quota variabile per l'Utenza che ne fa uso.

Il Comune di Seveso promuove l'utilizzo dei pannolini lavabili presso le famiglie dei nuovi nati per realizzare sul proprio territorio la gerarchia europea di gestione dei rifiuti, che pone al primo posto la prevenzione sulle altre modalità di gestione dei rifiuti.

3. Tali riduzioni, salvo diversamente previsto dalle singole ipotesi di agevolazione, sono concesse su domanda documentata degli interessati con la quale dimostrino di averne diritto; la documentazione può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di cui al Dpr n. 445 del 28.12.2000, ad eccezione di quella richiesta alle lettere a), b) e c) del comma 1, per le quali occorre presentare annualmente, entro il 31 marzo, il modello ISEE.

4. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione debitamente comprovate e documentate e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni (art. 22) o agevolazioni (art. 24), le stesse non sono cumulabili (ad eccezione della fornitura di sacchi per la raccolta dei PSA) e verrà applicata quella più favorevole al contribuente.

Art. 25 - Copertura delle riduzioni e agevolazioni

1. Le somme corrispondenti alle riduzioni/agevolazioni di cui agli art. 8 comma 1 lettera b), c), d) e art.22 comma 3 lettera a), art. 24 dovranno essere previste in un capitolo di spesa apposito da inserire nel Bilancio comunale. In questo caso la copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI e saranno specificatamente indicate nel Piano Finanziario.

Art. 26 - Servizi

1. All'utente sono garantiti i seguenti servizi:

- a) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti;
- b) distribuzione del materiale per la raccolta dei rifiuti previsto nel contratto di igiene urbana;
- c) sportello aperto al pubblico per richieste di informazioni, chiarimenti e per la distribuzione del materiale informativo;
- d) organizzazione di campagne informative ed incontri per informare e sensibilizzare le utenze circa le problematiche di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di favorire la prevenzione, ridurre la produzione e aumentarne la differenziazione.

2. Per l'accesso alla Piattaforma Ecologica deve essere utilizzata la tessera sanitaria per le utenze domestiche e l'apposito badge per le utenze non domestiche.

3. Per il ritiro dei sacchi dotati di RFID presso i distributori automatici deve essere utilizzata apposita tessera per le utenze domestiche e non domestiche.

4. Non è consentito l'utilizzo di sacchi codificati per altro utente. Verranno effettuati controlli periodici al fine di riscontrare eventuali anomalie sia nei conferimenti che nel mancato o eccessivo ritiro di sacchi dotati di RFID e gialli.

Art. 27 - Conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti differenziati ed indifferenziati devono essere conferiti utilizzando i contenitori e/o sacchi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

2. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti esclusivamente in base alle modalità previste all'art. 21 del presente regolamento.

3. Tutti gli utenti sono tenuti ad osservare il sistema di gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati contenuto nel Regolamento del servizio di igiene urbana e nell'opuscolo informativo messo a disposizione dall'Amministrazione comunale a tutte le utenze.

4. Su richiesta dell'Amministratore di condominio sarà possibile in casi particolari utilizzare sacchi condominiali dotati di RFID per il conferimento del rifiuto indifferenziato. In questo caso l'utenza soggetta a TARI rimane comunque il singolo condòmino; l'Amministratore dovrà comunicare, annualmente e ad ogni ritiro di sacchi condominiali, le utenze individuali TARI abbinata a quel condominio. La ripartizione della parte variabile della tariffa sui singoli condòmini avverrà utilizzando i coefficienti kb e kd medi di cui al DPR 158/99.

TITOLO IV - PRIVACY

Art. 28 - Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione della bolletta per il pagamento della tariffa a misura e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.

2. Il trattamento dei dati così come dall'art. 4 comma 1 lettera p) del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 è effettuato dal Comune nel rispetto della normativa vigente.

3. Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 ad ogni contribuente deve essere inviata un'informativa circa il trattamento che si compie sui suoi dati.

4. Nell'informativa sono specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.

5. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 del D.Lgs 196/2003 non è obbligatorio in base ai casi stabiliti dalle lettere a) e c) dell'art. 24 del D.Lgs 196/2003, ovvero, quando il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque, perché la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

6. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dal Comune.

7. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.

Art. 29 - Controlli e verifiche

1. Sono previsti controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulla validità delle denunce uniche dei locali e sulle utenze la cui produzione della frazione "resto", rifiuti indifferenziati, è risultata pari a 0 (zero).

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante proprio personale debitamente autorizzato ed identificato, con preavviso di almeno sette giorni.

TITOLO V - DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 30 - Funzionario responsabile

1. Il Sindaco designa il funzionario responsabile ai sensi dell'art. 1, commi 692, 693 della Legge 147/2013, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 31 - Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. In occasione di iscrizioni o cancellazioni anagrafiche e altre pratiche concernenti la variazione di uno degli elementi necessari per il calcolo della tariffa (superficie, nucleo e tipo di attività), gli utenti devono sottoscrivere la denuncia dei locali ed aree tariffabili su modulo predisposto e disponibile presso l'ufficio Tributi del Comune. La denuncia deve essere consegnata direttamente agli uffici comunali, spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per tutti gli altri.

4. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

5. Le denunce originarie, di variazione e di cessazione dovranno essere presentate entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data in cui si è verificato l'evento ai sensi del comma 684 dell'art. 1 Legge 147/2013. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

6. La denuncia di variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione presentata nel corso dell'anno, nonché quella di cui all'art. 33 comma 3, produce i propri effetti a partire dal giorno in cui si è verificata.

7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI a misura, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della precedente modalità di commisurazione del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI).

8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 32 - Numero di persone occupanti i locali

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche di Categoria 03, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenza abitativa. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

7. I Bed & Breakfast organizzati a conduzione familiare (art. 12, co 3, D.Lgs. 79/2011), sono considerati utenze domestiche ed il numero dei componenti viene fissato nella classe "6 o più componenti".

Art. 33 - Accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto di cui sopra effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici

con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del C.C.

3. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

5. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ufficio incaricato dell'accertamento inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

Art. 34 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni e alle misure dei conferimenti inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, il volume esposto ed il periodo di riferimento delle relative letture.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, tramite emissione di bolletta rateizzabile in numero di 1 o più rate. Ove tale emissione fosse relativa solo a una parte della TARI, alla stessa potrà seguire una seconda emissione se e come dettagliato nel Piano Finanziario dell'anno di riferimento, oltre all'eventuale saldo, che potrà essere emesso come rata di conguaglio l'anno successivo.

3. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

5. Le modalità di versamento sono individuate nel MAV, BP o RID, F24 oppure con servizi Web o POS di prossima attivazione da parte del Comune.

6. Gli avvisi di pagamento sono spediti, a cura del Comune, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale, agenzie di recapito o posta elettronica.

7. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano inferiori a € 25.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 12 rate mensili, oltre agli interessi. Nel caso in cui l'importo sia superiore a € 25.000,00, il riconoscimento dei benefici sopra citati è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione bancaria.

8. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) il carico non può essere più rateizzato.

Sulla rateazione accordata sono applicati gli interessi nella misura del vigente tasso legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35 - Conguagli

1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, è prevista, a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo, l'emissione di un ruolo di conguaglio compensativo.
2. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni o cessazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella emissione della bolletta di cui al comma 1).

Art. 36 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ad un anno, per il ravvedimento operoso, si applica il comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, secondo quanto stabilito per il ravvedimento operoso dall'art. 13 del D.Lgs 472/1997.
8. Le violazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria.
9. Ai fini della quantificazione della tariffa da recuperare il Comune, per la quota fissa della tariffa applicherà le tariffe previste per la corrispondente categoria dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e al tipo di attività per le utenze non domestiche, sulla base della superficie rilevata, ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento.

10. Periodicamente il Comune provvederà ad analizzare i mancati conferimenti ed a inoltrare agli utenti interessati, a mezzo lettera raccomandata A/R, la dichiarazione giustificativa di produzione uguale a zero con obbligo di risposta da parte dell'utente entro 30 giorni dal ricevimento della predetta raccomandata. In caso di mancata restituzione si procederà all'applicazione di una penalità di € 100,00 per le utenze domestiche e € 200,00 per le utenze attività.

Le giustificazioni ricevute dagli utenti saranno analizzate dal Comune, che potrà applicare, a fronte di modalità di gestione illecita, le sanzioni così determinate:

- utenze domestiche € 200,00;
- utenze non domestiche € 400,00.

11. Qualora a seguito delle giustificazioni ricevute, la produzione zero sia riferibile all'utilizzo di volumi identificati da RFID non associato all'intestatario, sarà applicata una sanzione di 50€.

Art. 37 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 38 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 39 - Importi minimi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso oltre all'accertamento per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 40 - Istanza di contestazione

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al Comune contenente per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.

2. Il ricevente l'istanza, risponde in forma scritta alla stessa, entro trenta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

Art. 41 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, hanno effetto a partire dal 1 gennaio 2018.

Art. 43 - Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della tariffa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI). Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della tariffa relativa alle annualità pregresse.

Art. 44 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 45 - Riferimenti di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 147/2013, al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 46 - Disposizione transitoria

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tares e/o della Tari entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.

Annex 4 – PAYT Factsheet in 7 languages for dissemination

As requested after the review meeting, a factsheet for dissemination been prepared in 7 languages used by Waste4think pilots and interested partners: English, Italian, Spanish, Basque, Portuguese, Greek, Catalan.

The factsheets are included in the next pages and can be downloaded in high resolution from:

1 PDF with all languages:

https://drive.google.com/open?id=1NLW5_b2iasPsYZa82hwrVM821twRjQcX

Folder with individual files:

https://drive.google.com/open?id=1RwSHd57qtGyP66L9pii5dZFjkRa_68Cb

PAYT

PAY AS YOU THROW

Pay as You Throw (PAYT) is a usage priced model aimed at having users pay waste collection service with a fee which includes a variable part related to the generation of unsorted waste. By doing this, users are encouraged to better separate waste at source, thus increasing their recycling rate.

What's PAYT for:

- To increase average recycling rate of the municipality up to 80%, allowing to comply with the most challenging targets set by the EU
- To introduce an equitable economic element which discourages "bad guys" and rewards better performing users
- To establish an operator—client direct link including individual behavior monitoring

PAYT in the new EU Waste Framework Directive

The new Waste Framework Directive (EU) 2018/851, art. 4(3) urges Member States to make use of economic instruments and other measures to provide incentives for the application of the waste hierarchy. PAYT is one of these instruments, listed in Annex IVa.

The key element of PAYT: price of a trash bag

With PAYT, the user pays on average 2-4 € for each delivery of mixed waste (large 110 liter bag or a 120 liter bin). The higher the price, the most effective the incentive applied, but the risk is to encourage littering, cheating and misuse of the collection scheme.

Business Case

Introducing PAYT requires technology (e.g. RFID tags on containers etc), investments and maintainance, which may increase waste management costs of 3-10 €/capita/year, or even more for small pilots. But environmental benefits are high, and in mature areas these can be quite easily balanced through comparable savings related to the increased amount of recyclables which generate revenues, and the lower costs for disposal of mixed waste. Local boundary conditions (e.g. current price of landfill etc.) affect overall viability.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 688995. The dissemination of results herein reflects only the author's view and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

How to measure waste?

The most common methods to measure individual waste generation include RFID tags applied on either bags or small containers, or individual keys to access collective locked containers, which allow user identification and the delivery of a limited volume each time the key is used.

Another simpler approach is to give users fixed volume bins; tax is paid yearly according to the volume chosen and the frequency of collection.

Best practices around the EU	Inhabitants	Separate Collection	Scheme
Ljubljana, Slovenia	290,000	68%	Volume/calendar, cards for collective bins
Parma, Italy	200,000	77%	RFID small bins
Gent, Belgium	250,000	66%	Prepaid standard bags for mixed waste, light packaging and biowaste
ETRA, Italy	650,000	75%	RFID bins

Waste4Think

This factsheet has been prepared in the framework of Waste4Think project, Deliverable D5.3, by ARS ambiente as coordinator of PAYT activities. Waste4Think tested PAYT in the pilots of Seveso (Italy), reaching 80% separate collection, and Zamudio (Spain) starting from end 2019. Cascais (Portugal) tested a voluntary scheme with gamification.

More info:

www.waste4think.it or info@arsambiente.it

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 688995.

The dissemination of results herein reflects only the author's view and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

PAYT TARIFFA PUNTUALE

La Tariffa Puntuale (PAYT) è un modello di pagamento per l'uso del servizio che mira a far pagare agli utenti la raccolta dei rifiuti con una tariffa che include una parte variabile, relazionata con la produzione di rifiuto indifferenziato. Facendo questo, gli utenti sono incoraggiati a fare una migliore raccolta differenziata e ad aumentare così il riciclo.

A cosa serve la PAYT:

- Per aumentare la media comunale di raccolta differenziata fino all'80%, permettendo di rispettare i più ambiziosi obiettivi stabiliti dall'UE
- Per introdurre un elemento di equità economica che scoraggia i "cattivi" e premia gli utenti con migliori risultati
- Per stabilire un collegamento diretto tra gestore e cliente, compreso il monitoraggio individuale dei comportamenti

La PAYT nella Direttiva Quadro UE sui rifiuti

La nuova Direttiva Quadro sui rifiuti (EU) 2018/851, art. 4 spinge gli Stati Membri a far uso di strumenti economici e simili, per incentivare l'applicazione della gerarchia di gestione dei rifiuti. La PAYT è uno di questi strumenti, elencato nell'Allegato IVa.

L'elemento chiave della PAYT: il prezzo di un sacco di rifiuti

Con la PAYT, l'utente paga in media 2-4€ per ogni consegna di rifiuto indifferenziato (sacco grande o contenitore da 120 litri). Più alto è il prezzo, più efficace è l'incentivo, ma vi è il rischio di incoraggiare l'abbandono di rifiuti, l'inganno e l'uso non corretto del sistema di raccolta

Modello economico

Per introdurre la PAYT occorre tecnologia (p.es. chip RFID sui bidoni etc), investimento e manutenzione, che può aumentare i costi di gestione rifiuti 3-10 €/abitante/anno, o anche di più per comuni piccoli. Ma i benefici ambientali sono elevati, ed in aree mature i costi possono essere facilmente compensati grazie a risparmi paragonabili legati all'aumento delle frazioni riciclabili che generano un ricavo, e i minori costi per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato. Le condizioni al contorno locali (es. il prezzo della discarica etc.) influenzano la fattibilità complessiva.

Come misurare i rifiuti?

I metodi più comuni per misurare la produzione individuale di rifiuti comprendono i tag RFID applicati su sacchi o bidoni, o chiavi individuali per accedere a cassonetti stradali, che permettono l'identificazione dell'utente e la consegna di un volume limitato ogni volta che viene usata la chiave.

Un altro approccio semplice è quello di usare bidoni di volume fisso; la tassa è pagata annualmente a seconda del volume scelto e della frequenza di raccolta.

Le migliori pratiche in Europa	Abitanti	Raccolta differenziata	Schema
Lubiana, Slovenia	290.000	68%	Volume/calendario, tessere per cassonetti stradali
Parma, Italia	200.000	77%	Mastelli RFID
Gent, Belgio	250.000	66%	Sacco standard prepagato per l'indifferenziato, plastica e umido
ETRA, Italia	650.000	75%	Bidoni RFID

Waste4Think

Questa scheda informativa è stata preparata nell'ambito del progetto Waste4Think, Deliverable 5.3, da ARS ambiente che ha coordinato le attività sulla PAYT. Con Waste4Think si è testata la PAYT nelle città pilota di Seveso (IT), che ha raggiunto l'80% di raccolta differenziata, e Zamudio (ES) che inizierà a fine 2019. Cascais (PT) ha testato uno schema volontario con *gamification*.

Per maggiori info:
www.waste4think.eu o info@arsambiente.it

PAYT

PAGO POR GENERACIÓN

El Pago por Generación (PAYT) es un modelo de tarifa por uso cuyo objetivo es que los usuarios paguen un servicio de recogida de residuos con una tarifa que incluye una parte variable relacionada con la generación de residuos sin clasificar. De este modo, se anima a los usuarios a separar mejor los residuos en origen, aumentando así su tasa de reciclado.

¿Para qué sirve el PAYT?

- Aumentar la tasa media de reciclado del municipio hasta un 80 %, lo que permite cumplir con los objetivos más ambiciosos establecidos por la UE
- Introducir un elemento económico justo que disuada a los "malos" y recompense a los usuarios con mejores resultados
- Establecer un vínculo directo entre operador y cliente, lo que incluye el seguimiento del comportamiento individual

El PAYT en la nueva directiva marco de la UE sobre residuos

En la nueva directiva marco de residuos (UE) 2018/851, el art. El apartado 3 del artículo 4 insta a los estados miembros a utilizar instrumentos económicos y otras medidas para incentivar el uso de la jerarquía de residuos. PAYT es uno de estos instrumentos, enumerados en el anexo IVa.

El elemento clave del PAYT: el precio de una bolsa de basura

Con el PAYT, el usuario paga una media de 2 a 4 € por cada entrega de residuos mezclados (bolsa grande de 110 litros o contenedor de 120 litros). Cuanto mayor sea el precio, más eficaz será el incentivo aplicado, pero el riesgo es fomentar la basura, el engaño y el uso indebido del sistema de recogida.

Caso de negocio

La introducción de PAYT requiere tecnología (por ejemplo, etiquetas RFID en los contenedores, etc.), inversiones y mantenimiento, lo que puede aumentar los costes de gestión de residuos de 3 a 10 euros por habitante y año, o incluso más para los pequeños pilotos. Pero los beneficios medioambientales son elevados, y en las zonas desarrolladas pueden equilibrarse fácilmente mediante ahorros comparables relacionados con el incremento de la cantidad de materiales reciclables que generan ingresos, y la reducción de los costes de eliminación de los residuos mezclados. Las condiciones límite locales (por ejemplo, el precio actual del vertedero, etc.) afectan a la sostenibilidad global.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 688995. The dissemination of results herein reflects only the author's view and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

¿Cómo medir los residuos?

Los métodos más comunes para medir la generación de residuos individuales incluyen las etiquetas RFID aplicadas en bolsas o pequeños contenedores, o las llaves individuales para acceder a contenedores cerrados colectivos, que permiten la identificación del usuario y la entrega de un volumen limitado cada vez que se utiliza la llave.

Otro enfoque más simple es dar a los usuarios contenedores de volumen fijo; el impuesto se paga anualmente de acuerdo con el volumen elegido y la frecuencia de recogida.

Buenas prácticas en la UE	Habitantes	Recogida selectiva	Esquema
Liubliana, Eslovenia	290.000	68%	*Volumen/calendario, tarjetas para ubicaciones colectivas
Parma, Italia	200.000	77%	Contenedores pequeños RFID
Gent, Bélgica	250.000	66%	Bolsas estándar de prepago para residuos mezclados, envases ligeros y biorresiduos
ETRA, Italia	650.000	75%	Contenedores RFID*

Waste4Think

Esta ficha informativa ha sido preparada en el desarrollo del proyecto WASTE4THINK, Deliverable D5.3, por ARS ambiente, que coordinó las actividades de PAYT. Waste4Think probó el PAYT en los pilotos de Seveso (Italia), alcanzando un 80 % de recogida selectiva, y Zamudio (España) a partir de finales de 2019. Cascais (Portugal) probó un programa voluntario de gamificación.

Más información:
www.waste4think.eu o info@arsambiente.it

SAO

SORTUTAKOAREN ARABERAKO ORDAINKETA

Sortutakoaren araberako ordainketa (PAYT) erabileraren araberako tarifa-eredu bat; horren helburua da erabiltzaileek hondakinak biltzeko zerbitzu bat ordaintzea, sailkapenik gabeko hondakinen sorkuntzarekin lotutako zati aldakorra barne. Horrela, hondakinak jatorrian hobeto bereiztera animatzen dira erabiltzaileak, birziklatze-tasa handituz.

Zertarako balio du SAOk?

Udalerriko batez besteko birziklatze-tasa % 80ra igotzeko, eta horrek aukera ematen du EBk ezarritako helburu handiagoetarako.

Bidezkoa den elementu ekonomiko bat sartzeko, "erabiltzaile txarrei" asmoa ken diezaiena eta emaitza onak dituzten erabiltzaileei saritu dezana.

Antolatzailearen eta bezeroen artean zuzeneko lotura ezartzeko, portaera indibidualaren segimendua barne hartzen duena.

SAO EBko hondakinen zuzentaraua berrian.

2018/851 hondakinen zuzentaraua berriak (4. artikulua, 3. atala) hondakin-hierarkiaren erabilera sustatzen dituzten neurriak edota tresna ekonomikoak ezartzeko eskatzen die EBko estatu kideei. Tresna ekonomiko horien artean SAO-a agertzen da, IV. gehigarrian.

SAOren elementu gakoa: zabor-poltsa baten prezioa.

Behin SAO martxan jarrita, erabiltzaileak 2-4 € ordainduko ditu batezbesteko nahasitako hondakinak entregatzen dituen bakoitzean (110 litroko poltsa handia edo 120 litroko edukiontzia). Prezioa gero eta handiagoa izaten bada, gero eta eraginkorra izango da ezarritako sustapena. Baina, arriskuak ere badaude, adibidez, zaborraren sustapena, engainuak edota sistemaren erabilera okerra.

Empresa kasua

SAOren sarrerak teknologia (adibidez, RFID etiketak edukiontzietan, etab.) inbertsioak eta mantentze-lanak behar ditu. Ondorioz, hondakinen kudeaketa gastuak 3 eurotik 10 eurora handitu daitezke biztanle eta urteko edo, piloto txikien kasuan, gastuak handiagoak izan daitezke. Baina ingurumenean sortzen diren onurak handiak dira eta garatuta dauden lekuetan erraz oreka daitezke sortuko diren aurrezki adierazgarriekin; diru-sarrerak sortzen dituen material birziklagarrien kopuruaren handiagotzea eta nahasitako hondakinen eliminazio gastuen murriztapena. Tokiko baldintzak (adibidez, zabor-tegiaren prezioa, etab.) eraginak dituzte jasangarritasun orokorrean.

Hondakinak nola neurtu?

Sortutako banako hondakinak neurtzeko modu arruntenak honako hauek dira: RFID etiketak eramaten dituzten poltsak edo edukiontzi txikiak edo itxita dauden talde edukiontziak irekitzeko giltza indibidualak. Sistema horiek sartu daiteken kopurua eta tamaina murrizten dute, erabiltzailea identifikatzeko aukera ematez giltza erabiltzen den bakoitzean.

Sinpleagoa den beste aukera bat dago: tamaina finkorra daukaten edukiontziak erabiltzaileen artean banatzea. Horrela, erabiltzaileek urtero ordainduko lukete zerga, aukeratutako tamaina eta biltze maiztasunaren arabera.

Praktika hobeak EBn	Abitanti	Hondakinen biltzeta sistema	Eskema
Ljubljana, Eslovenia	290.000	68%	Bolumena / egutegia, edukiontzi kolektiborako txartelak.
Parma, Italia	200.000	77%	RFID edukiontzi txikiak.
Gent, Belgika	250.000	66%	Aurreordainketa poltsa estandarrek, nahasitako hondakinak, ontziak eta biohondakinak botatzeko.
ETRA, Italia	650.000	75%	RFID edukiontziak.

Waste4Think

Informazio fitxa hau WASTE4THINK proiektuaren esparruan sortu da. Deliverable D5.3, ARS ambientek egin du, PAYT-ko aktibitateak kordinatzailea izanda. Waste4Think-ek Sevesoko pilotuan (Italia) frogatu zuen PAYT-a, % 80ko sailkapena lortzen. Zamudio-ko pilotua (Espainia) 2019ko amaieran hasiko da. Cascaisen (Portugal) borondatezko gamifikazio programa bat frogatu zen.

Informazio gehiago:
www.waste4think.eu edo info@asambiente.it

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 688995.
 The dissemination of results herein reflects only the author's view and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

PAYT

PAY AS YOU THROW

Pay as You Throw (PAYT) é um modelo de tarifação de resíduos sobre o uso destinado a fazer com que os utilizadores paguem o serviço de recolha de resíduos com uma taxa que inclui uma parte variável relacionada com a criação de resíduos não classificados. Ao fazer isto, os utilizadores são incentivados a separar melhor os resíduos, aumentando assim a sua taxa de reciclagem.

Para que serve o PAYT

Para aumentar a taxa média de reciclagem do município até 80%, permitindo cumprir as metas mais desafiadoras estabelecidas pela UE

Para introduzir um elemento económico justo que desencoraje os "maus da fita" e recompensar os utilizadores com melhor desempenho

Para estabelecer um operador - link direto do cliente, incluindo monitorização do comportamento individual

PAYT na nova Directiva-Quadro Resíduos da UE

Na nova Directiva-Quadro Resíduos (UE) 2018/851, o art. 4 (insta os Estados-Membros a utilizarem instrumentos económicos e outras medidas para incentivar a aplicação da hierarquia dos resíduos. O PAYT é um destes instrumentos, listados no Anexo IV-A.

O elemento chave do PAYT: preço de um saco de lixo

Com o PAYT, o utilizador paga em média 2-4 € por cada entrega de resíduos mistos (saco grande de 110 litros ou um caixote de 120 litros). Quanto maior for o preço, mais eficaz é o incentivo aplicado, mas o risco é incentivar a sujidade, a fraude e o uso indevido do esquema de recolha.

Caso empresarial

A introdução do PAYT requer tecnologia (por exemplo, etiquetas RFID em contentores, etc.), investimentos e manutenção, o que pode aumentar os custos da gestão de resíduos de 3-10€/capita/ano, ou ainda mais para os pequenos projetos-piloto. Mas os benefícios ambientais são significativos e, em áreas maduras, podem ser facilmente contrabalançados através de economias comparáveis relacionadas com o aumento da quantidade de materiais recicláveis que geram receitas e aos custos mais baixos da eliminação de resíduos mistos. As condições locais (preço atual do aterro, etc.) afetam a viabilidade geral.

Como medir os resíduos?

Os métodos mais comuns para medir a criação de resíduos individuais incluem etiquetas RFID aplicadas em sacos ou pequenos recipientes, ou chaves individuais para aceder a contentores bloqueados coletivos, que permitem a identificação do utilizador e a entrega de um volume limitado de cada vez que a chave é utilizada.

Outra abordagem mais simples é fornecer aos utilizadores caixotes de volumes fixos; a taxa é paga anualmente de acordo com o volume escolhido e a frequência da recolha.

Melhores práticas em toda a UE	Habitantes	Recolha separada	Esquema
"Liubliana, Eslovénia	290.000	68%	Volume/calendário, cartões para caixotes coletivos
Parma, Itália	200.000	77%	Pequenos caixotes RFID
Gent, Bélgica	250.000	66%	Sacos padrão pré-pagos para resíduos mistos, embalagens leves e resíduos biológicos
ETRA, Itália"	650.000	75%	Caixotes RFID

Waste4Think

Esta ficha informativa foi preparada no âmbito do projecto WASTE4THINK, Deliverable D5.3, pela ARS ambiente, que coordenou as actividades PAYT. Waste4Think testou o PAYT nos projetos-piloto de Seveso (Itália), alcançando 80% de recolha seletiva, e Zamudio (Espanha), a partir do final de 2019. Cascais (Portugal) testou um esquema voluntário com gamificação.

Mais informações:

www.waste4think.eu ou info@arsambiente.it

ΠΟΠ

ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ

Το Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ) είναι ένα μοντέλο χρήσης με χρέωση που στοχεύει στο να προτρέπει τους χρήστες να πληρώνουν υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων με ένα τέλος το οποίο περιλαμβάνει ένα μεταβλητό μέρος που σχετίζεται με την παραγωγή σύμμεικτων αποβλήτων. Με αυτό τον τρόπο, οι χρήστες ενθαρρύνονται να διαχωρίζουν καλύτερα τα απόβλητα στην πηγή, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό ανακύκλωσής τους.

Ο σκοπός του ΠΟΠ

Να αυξηθεί το μέσο ποσοστό ανακύκλωσης του δήμου έως και 80%, επιτρέποντας τη συμμόρφωση με τους πιο απαιτητικούς στόχους που έχει θέσει η ΕΕ

Να προωθήσει ένα δίκαιο οικονομικό μέτρο που αποθαρρύνει τους "κακούς" και ανταμείβει τους καλύτερους χρήστες

Να δημιουργηθεί ένας άμεσος σύνδεσμος μεταξύ χειριστή και πολίτη που να περιλαμβάνει παρακολούθηση ατομικής συμπεριφοράς

ΠΟΠ στη νέα Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα της ΕΕ

Στη νέα Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 4(καλεί τα Κράτη Μέλη να χρησιμοποιήσουν οικονομικά μέσα και άλλα μέτρα για την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων. Το ΠΟΠ είναι ένα από αυτά τα μέσα, που απαριθμούνται στο Παράρτημα IVα.

Το βασικό στοιχείο του ΠΟΠ: κόστος μιας σακούλας απορριμμάτων

Με το ΠΟΠ, ο χρήστης πληρώνει κατά μέσο όρο 2-4 € για κάθε παράδοση σύμμεικτων αποβλήτων (μεγάλη σακούλα απορριμμάτων 110 λίτρων ή κάδος 120 λίτρων). Όσο υψηλότερο είναι το κόστος, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το κίνητρο που εφαρμόζεται, αλλά ο κίνδυνος είναι να ενθαρρυνθεί η ακατάλληλη απόρριψη, η εξαπάτηση και η κατάχρηση του συστήματος συλλογής

Επιχειρηματικό σενάριο

Η εισαγωγή του ΠΟΠ απαιτεί τεχνολογία (π.χ. ετικέτες RFID σε εμπορευματοκιβώτια κλπ.), επενδύσεις και συντήρηση, που ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος διαχείρισης αποβλήτων κατά 3-10 €/κεφαλή/έτος, ή ακόμη περισσότερο για μικρά δοκιμαστικά προγράμματα. Αλλά τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι υψηλά, και στις ώριμες περιοχές μπορούν εύκολα να εξισορροπηθούν μέσω συγκρίσιμων εξοικονομήσεων που σχετίζονται με την αυξημένη ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών που παράγουν έσοδα και το χαμηλότερο κόστος διάθεσης των σύμμεικτων αποβλήτων. Τοπικές συνθήκες ορίων (π.χ. τρέχουσα τιμή χώρου υγειονομικής ταφής κλπ.) επηρεάζουν τη συνολική βιωσιμότητα.

Πώς να μετρήσετε τα απόβλητα;

Οι πιο κοινές μέθοδοι για τη μέτρηση της παραγωγής αποβλήτων από συγκεκριμένο χρήστη περιλαμβάνουν τις ετικέτες RFID που εφαρμόζονται σε κάθε σακούλα ή σε μικρά δοχεία, ή μεμονωμένα κλειδιά για πρόσβαση σε συλλογικά κλειδωμένα δοχεία, τα οποία επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη και την παράδοση περιορισμένου όγκου αποβλήτων κάθε φορά που χρησιμοποιείται το κλειδί.

Μια άλλη απλούστερη προσέγγιση είναι να δοθούν στους χρήστες κάδοι σταθερού όγκου. Η χρέωση καταβάλλεται ετησίως ανάλογα με τον όγκο που επιλέχθηκε και τη συχνότητα συλλογής.

Βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ	Κάτοικοι	Ξεχωριστή συλλογή	Σύστημα
Λουμπλιάνα, Σλοβενία	290.000	68%	Όγκος/ημερολόγιο, κάρτες για συλλογικούς κάδους
Πάρμα, Ιταλία	200.000	77%	Μικροί κάδοι RDIF
Γάνδη, Βέλγιο	250.000	66%	Προπληρωμένες τυποποιημένες σακούλες για συμμεικτά απόβλητα, ελαφρά συσκευασία και βιοαπόβλητα
ETRA, Ιταλία	650.000	75%	Κάδοι RFID

Waste4Think

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί στο πλαίσιο του έργου WASTE4THINK, Deliverable D5.3, από την ARS ambiente που συντόνισε τις δραστηριότητες ΠΟΠ. Το Waste4Think δοκίμασε το ΠΟΠ στα προγράμματα Seveso (Ιταλία), φτάνοντας το 80% ξεχωριστή συλλογή και Zapudío (Ισπανία) ξεκινώντας από τα τέλη του 2019. Το Cascais (Πορτογαλία) δοκίμασε ένα εθελοντικό πρόγραμμα με παιγνιοποίηση.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.waste4think.eu ή info@arsambiente.it

PxG

PAGAMENT PER GENERACIÓ

El Pagament per Generació (PxG) és un model de tarifa per ús. El seu objectiu és que els usuaris paguin un servei de recollida de residus amb una tarifa que inclou una part variable relacionada amb la generació de residus sense classificar. D'aquesta manera, s'anima als usuaris a separar millor els residus en origen, augmentant així la seva taxa de reciclatge.

Per a què serveix el PxG?

- Augmentar la taxa mitjana de reciclatge del municipi fins a un 80%, el que permet complir amb els objectius més ambiciosos establerts per la UE
- Introduir un element econòmic just que dissuadeixi als "dolents" i recompensi als usuaris amb millors resultats
- Establir un vincle directe entre operador i client, el que inclou el seguiment del comportament individual

El PxG a la nova directiva marc sobre residus de la UE

En la nova directiva marc de residus (UE) 2018/851, l'apartat 3 de l'article 4 insta els estats membres a utilitzar instruments econòmics i altres mesures per incentivar l'ús de la jerarquia de residus. El PxG és un d'aquests instruments, enumerats a l'annex IVa.

L'element clau del PxG: el preu d'una bossa d'escombraries

Amb el PAYT, l'usuari paga una mitjana de 2 a 4 € per cada lliurament de residus barrejats (bossa gran de 110 litres o contenidor de 120 litres). Quan més elevat sigui el preu, més eficaç serà l'incentiu aplicat, però el risc és fomentar les escombraries, l'engany i l'ús indegut del sistema de recollida.

Model de negoci

La introducció de PxG requereix tecnologia (per exemple, etiquetes RFID en els contenidors, etc.), inversions i manteniment, el que pot augmentar els costos de gestió de residus de 3 a 10 euros per habitant i any, o fins i tot més per als petits pilots. Tanmateix, els beneficis ambientals són elevats, i a les zones més avançades poden arribar a compensar la inversió, mitjançant estalvis comparables relacionats amb l'increment de la quantitat de materials reciclables que generen ingressos, i la reducció dels costos d'eliminació dels residus barrejats. El context local (per exemple, el preu actual de l'abocador, etc.) afecten la viabilitat global.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 688995. The dissemination of results herein reflects only the author's view and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Com mesurar els residus?

Els mètodes més comuns per mesurar la generació de residus individuals inclouen les etiquetes RFID aplicades en bosses o petits contenidors, o les claus individuals per accedir a contenidors tancats col·lectius, que permeten la identificació de l'usuari i el lliurament d'un volum limitat cada vegada que s'utilitza la clau.

Un altre enfocament més simple és donar als usuaris contenidors de volum determinat; l'impost fix es paga anualment d'acord amb el volum escollit i la freqüència de recollida.

Bones pràctiques a la UE	Abitanti	Recollida selectiva	Esquema
Liubliana, Eslovènia	290.000	68%	Volum/calendari, targetes segons ubicacions col·lectives
Parma, Itàlia	200.000	77%	Contenidors petits RFID
Gent, Bèlgica	250.000	66%	Bosses estàndard de prepagament per a residus barrejats, envasos lleugers i biorresidus
ETRA, Itàlia	650.000	75%	Contenidors RFID

Waste4Think

Aquesta fitxa informativa ha estat preparada en el desenvolupament del projecte WASTE4THINK, Deliverable D5.3, per ARS ambiente, que va coordinar les activitats de PAYT. Waste4Think va provar el PxG en els pilots de Seveso (Itàlia), aconseguint un 80% de recollida selectiva, i Zamudio (Espanya) a partir de finals de 2019. Cascais (Portugal) va provar un programa voluntari de gamificació.

Més informació:

www.waste4think.eu o info@arsambiente.it

Annex 5 – List of international reports and guidelines about PAYT

In the following table, the most relevant downloadable international reports on PAYT are listed.

Country	Author	Name	Year	Link to download
FR	Ademe	Benchmark des pratiques de Tarification incitative pour La gestion des déchets Ménagers dans plusieurs Pays industrialisés Rapport	2018	https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/benchmark-tarification-incitative-2018-synthese_fr.pdf
FR	Ademe	Coût de la redevance incitative et de son impact économique sur le service public de gestion des déchets	2015	https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/couts_ri_201502-rapport.pdf
FR	Ademe	Communiquer sur la tarification incitative	2014	https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/8056_communiquer_sur_tarification_incitative.pdf
FR	Ademe	Synthèse du bilan des collectivités en tarification incitative au 1er janvier 2014	2014	https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/bilan-collectivites-ti-201409-synthese.pdf
FR	Ademe	Tarification incitative, conseils et retours d'expérience	2014	https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/tarification-incitative-conseils-et-retours-experience-8057.pdf
FR	Ademe	Habitat collectif et tarification incitative : pourquoi ? Comment ?	2012	https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/7332-guide-habitat-collectif-tarification-incitative.pdf
FR	Ademe	Teom Incitative premières orientations de Mise en Œuvre	2012	https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-teom-incitatives-orientations-mise-en-oeuvre-8311.pdf
ES	Agència de Residus de Catalunya	Guía para la implementación de sistemas de pago por generación de residuos municipales	2010	http://residus.gencat.cat/web/contenut/home/lagencia/publicacions/centre_catala_del_reciclatge_ccr/guia_pxx_es.pdf
ES	Agència de Residus de Catalunya	Guide for the implementation of Pay As You Throw Systems for municipal waste	2010	http://residus.gencat.cat/web/contenut/home/lagencia/publicacions/centre_catala_del_reciclatge_ccr/guia_pxx_en.pdf
ES	Agència de Residus de Catalunya	Guia per a la implementació de sistemes de pagament per generació de residus municipals	2010	http://residus.gencat.cat/web/contenut/home/lagencia/publicacions/prevencio/guia_pxx.pdf
IT	Associazione dei comuni virtuosi	10 percorsi europei virtuosi verso la tariffazione incentivante	2016	https://comunivirtuosi.org/wp-content/uploads/2016/12/10-percorsi-virtuosi.pdf
FR	Commissariat général au développement durable	La tarification incitative de la gestion des ordures ménagères Quels impacts Quels impacts sur les quantités collectées sur les quantités collectées sur les quantités collectées?	2016	http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0083/Temis-0083862/22399.pdf
UK	DEFRA	Modelling the Impact of Household Charging for Waste in England	2007	http://randd.defra.gov.uk/Document.aspx?Document=WR0708_8637_FRP.pdf
DE	Dresden University of Technology	Handbook on the implementation of Pay-As-You-Throw as a tool for urban waste management	2004	http://www.gbv.de/dms/weimar/toc/495811017_toc.pdf
DE	Dresden University of Technology	Variable Rate Pricing based on Pay-As-You-Throw as a Tool of Urban Waste Management	2000	https://www.dropbox.com/s/xwqv8m8pwwd6g7a6/Dresden%20University%20of%20Technology_Biltewsky.pdf?dl=0
UE	EC	Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of the EU (2015) - Final report	2015	http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf
UE	EC	Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of the EU (2015) - Annex 1 - National factsheets	2015	http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Final%20national%20factsheets.zip
UE	EC	Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of the EU (2015) - Annex 2 Capital factsheets	2015	http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Final%20capital%20factsheets.zip
UE	EC	Use of economic instruments and waste management Performances - Final report	2012	http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/final_report_10042012.pdf
UE	EC	Financing and Incentive Schemes for Municipal Waste Management. Final Report to Directorate General Environment	2011	http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/financingmunicipalwaste_management.pdf
ES	ENT	User identification for municipal waste collection in high-density contexts	2019	https://ent.cat/wp-content/uploads/2019/02/User-identification-for-municipal-waste-collection.pdf
ES	ENT	Incentivos económicos para avanzar hacia la reducción y reciclaje de Residuos Urbanos. Revista Interdisciplinar de gestión ambiental	2002	http://www.istas.ccoo.es/descargas/Iqnas%20Puig%20Ventosa%202002.pdf
IE	EPA	Study of Pay-by-use Systems for Maximising Waste Reduction Behaviour in Ireland	2008	http://www.epa.ie/pubs/reports/research/waste/STRIVE_84_web.pdf
PT	ERSAR	Guias técnicas implementação de sistemas pay-as-you-throw (PAYT)	2018	http://www.ersar.pt/layouts/mpp/file-download.aspx?fileid=1420843
PT	ERSAR	Guias técnicas implementação de sistemas pay-as-you-throw (PAYT) . Relatório preliminar	2018	http://www.ersar.pt/pt/site-comunicacao/site-noticias/documents/payt_relatac3b3rio%20preliminar.pdf
UE	Eunomia Research & Consulting et al.	A Comparative Study on Economic Instruments Promoting Waste Prevention - Final Report	2011	http://document.environment.brussels/opic_css/elecfile/Etude%20dechets%20Eunomia%20Report%20en
UE	Eunomia Research & Consulting et al.	International Review of Waste Management Policy: Annexes Full Case Studies	2009	https://www.dropbox.com/s/ezrpt6eign4q04/Eunomia_International%20Review%20of%20Waste1.pdf?dl=0
UE	Eunomia Research & Consulting et al.	International Review of Waste Management Policy: Annexes to Main Report, 2009	2009	https://www.dropbox.com/s/cxh8p61tcjif2jz/Eunomia_International%20Review%20of%20Waste_ANNEXES.pdf?dl=0
IT	IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Prospettive di innovazione nelle gestione dei rifiuti urbani nei Comuni: best practice e riflessioni sulla tariffazione puntuale	2018	https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/2717_34591dabd08bc74e63471224b16fba5b
NL	Ministry of Housing, Physical Planning and the Environment (VROM)	Economic instruments and waste policies in the Netherlands	2009	https://core.ac.uk/download/pdf/15459698.pdf
IT	Regione Piemonte	Linee Guida per la tariffazione puntuale	2018	http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/49/attach/dgr_07978_990_30112018.pdf
USA	State of Connecticut	Smart (PAY-AS-YOU-THROW) Implementation Handbook	2009	https://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?q=324920
UE	ACR+	Cross-analysis of 'Pay-As-You-Throw' schemes in selected EU municipalities	2016	http://www.acrplus.org/images/technical-reports/ACR_2016_PAYT_Executive_Summary.pdf

During Waste4Think project, some relevant events about PAYT have been organized. Materials and presentations are available at the following links:

- **Conference/Webinar in Bilbao during the EUGreenWeek 2018:**

Whole recording (Spanish): <https://www.youtube.com/watch?v=i4xa70uemQs>

Short presentations (English): https://www.youtube.com/watch?v=nO3a0e_Vxfk ,
<https://www.youtube.com/watch?v=nYDPKLJeUNI> , <https://www.youtube.com/watch?v=q-0z8jmBfyk> , <https://www.youtube.com/watch?v=RFSUMV90cs4>

- **Conference/Webinar in Brussels during the EUGreenWeek 2019:**

Whole recording (English): https://www.youtube.com/watch?v=8i9vR16_2T4

News and link to all presentations: <https://waste4think.eu/waste4think-has-participated-in-the-green-week-2019-with-a-workshop-about-payt>

Annex 6 - Comments from External Reviewers

External Reviewer #1 – LEGAMBIENTE

23rd July 2019

Issue	Score		Comments
	Yes	No	
Is the format of the document correct?	X		4
Does the format of the document meet the objectives of the work done?	X		4
Does the index of the document collect precisely the tasks and issues that need to be reported?	X		5
Is the content of the document clear and well described?	X		4
Does the content of each section describe the advance done during the task development?	X		5
Does the content have sufficient technical description to make clear the research and development performed?	X		4
Are all the figures and tables numerated and described?	X		4
Are the indexes correct?	X		5
Is the written English correct?	X		4 Just few misprints
Main technical terms are correctly referenced?	X		4
Glossary present in the document?	X		5

Name Simona Colombo

Email simona.colombo@lebambientelombardia.it

Partner LEGAMBIENTE

External Reviewer #2 – ZABALA

25th January 2019

Issue	Score		Score (1=low to 5=high)	Comments
	Yes	No		
Is the format of the document correct?	X		4	Some text are in different format from the template. Some corrections are proposed (track changes used).
Does the format of the document meet the objectives of the work done?	X		5	
Does the index of the document Collect precisely the tasks and issues that need to be reported?	X		5	
Is the content of the document clear and well described?	X		5	
Does the content of each section describe the advance done during the task development?	X		5	
Does the content have sufficient Technical description to make clear the research and development performed?	X		5	
Are all the figures and tables numerated and described?	X		5	
Are the indexes correct?	X		5	
Is the written English correct?	X		5	Some minor typos are proposed to correct (track changes used)
Main technical terms are correctly referenced?	X		5	
Glossary present in the document?	X		5	

Aránzazu AlbisturEmail: zabala.es

Partner: ZABALA

External Reviewer #3 – ENBIO

25th January 2019

Issue	Score		Comments
	Yes	No	
Is the format of the document correct?	X		
Does the format of the document meet the objectives of the work done?	X		
Does the index of the document collect precisely the tasks and issues that need to be reported?	X		
Is the content of the document clear and well described?	X		
Does the content of each section describe the advance done during the task development?	X		
Does the content have sufficient technical description to make clear the research and development performed?	X		
Are all the figures and tables numerated and described?		X	The PDF mentioned in Annex 3 is not attached in the Word file (.doc).
Are the indexes correct?		X	The List of tables should be updated after the enumeration of all the tables is done.
Is the written English correct?	X		
Main technical terms are correctly referenced?	X		
Glossary present in the document?		X	All terms are well described, no glossary needed

Name Chris Lytras

Email clytras@enbio.gr

Partner ENBIO